

HfH - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Psychomotoriktherapie 1621

Bachelor-Arbeit

Burnout im Kindes- und Jugendalter

-

**Eine Literaturbasierte Herleitung von Handlungs- und
Therapiemöglichkeiten im Rahmen der Psychomotorik**

Eingereicht von:

Sahira Maddalena Sopunova

Begleitung:

Christina Bär

Mai 2020

Abstract:

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit besteht darin, einen für die Psychomotoriktherapie sinnvollen Überblick über das Burnout im Kindes- und Jugendalter zu gewähren. Anhand einer Literaturrecherche wurde untersucht, welche Ansätze zur Therapie des Burnout-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen in Nachbardisziplinen der Psychomotorik existieren und welche Wirkfaktoren diesbezüglich relevant sind. Darauf gestützt wurden Umsetzungsmöglichkeiten der Burnout-Therapie im Rahmen einer Psychomotoriktherapie und damit zusammenhängend die Stärken und Qualitäten der Psychomotorik abgeleitet. Die Arbeit bietet Psychomotoriktherapeuten*innen eine Übersicht und Handlungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Burnout-Syndrom des Kindes- und Jugendalters.

Inhaltsverzeichnis:

1. Einleitung	5
2. Burnout.....	7
2.1. Begriffserklärung.....	7
2.1.1. Definition.....	7
2.1.2. Symptomatik.....	8
2.1.3. Position im Gesundheitswesen	9
2.2. Stress und Burnout	9
2.2.1. Der wissenschaftliche Stressbegriff	9
2.2.2. Stress aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen.....	10
2.2.3. Der Zusammenhang von Stress und Burnout	11
2.3. Ursachenanalyse	12
2.3.1. Gesellschaft.....	12
2.3.2. Schule	14
2.3.3. Freizeit und Peers	16
2.3.4. Familie.....	17
2.3.5. Risikofaktoren des Individuums selbst.....	19
3. Forschungsstand und Fragestellungen	21
3.1. Forschungsstand.....	21
3.2. Fragestellungen	22
4. Methodenwahl.....	23
5. Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter	24
5.1. Psychotherapeutische Ansätze.....	25
5.1.1. Kognitive Verhaltenstherapie.....	25
5.1.2. Positive Psychotherapie.....	26
5.1.3. Körperpsychotherapie	27
5.2. Physiotherapie	28
5.2.1. Massagen	28
5.2.2. Trainingseinheiten.....	29
5.3. Entspannungsverfahren	30
5.3.1. Progressive Muskelrelaxation.....	30
5.3.2. Atemübungen	31
5.3.3. Autogenes Training.....	31

5.3.4. Musik.....	32
5.4. Anti-Stress Trainingsprogramme	33
5.4.1. Anti-Stress-Training für Kinder.....	33
5.4.2. SNAKE-Trainingsprogramm für Jugendliche.....	34
5.5. Familientherapie, Eltern- und Lehrerberatung	35
6. Therapeutische Wirkfaktoren	36
7. Folgerungen für die Psychomotorik.....	39
7.1. Therapeutische Beziehung.....	39
7.2. Ressourcenaktivierung.....	41
7.3. Motivationale Klärung	42
7.4. Problembewältigung/ Kompetenzerweiterung	42
7.4.1. Entspannungsförderung.....	43
7.4.2. Stressbewältigung.....	43
7.4.3. Bewegung	44
7.4.4. Körperwahrnehmung.....	44
7.4.5. Förderung von Eigenständigkeit/ Selbstwirksamkeit.....	44
7.5. Beratung.....	46
7.5.1. Eltern.....	46
7.5.2. Lehrpersonen	47
7.6. Stärken und Qualitäten der Psychomotorik.....	48
8. Diskussion und Beantwortung der Fragestellungen	50
8.1. Ansätze zur Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter und relevante Wirkfaktoren	50
8.2. Umsetzungsmöglichkeit von in Nachbardisziplinen existierenden Methoden in der Psychomotoriktherapie	51
8.3. Qualitäten der Psychomotorik im Zusammenhang mit der Therapie des Burnout-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen.....	52
8.4. Fazit.....	53
Literaturverzeichnis.....	54
Anhang	57

1. Einleitung

Burnout - ein Begriff der in unserer Gesellschaft auf grosse Resonanz stösst. Der Begriff ist zwar keine offizielle psychiatrische Diagnose, in Umgangssprache sowie in der Fachwelt aber ein Begriff, der jedem etwas sagt und der zu vielfältigen Diskussionen und Untersuchungen veranlasst. Der Begriff steht für die Beschreibung einer Symptomatik, welche sich u.a. durch Erschöpfung, Antriebslosigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit, vermindertes Selbstvertrauen, Traurigkeit sowie psychosomatische Beschwerden auszeichnet und in den letzten 25 Jahren zugenommen hat (Heidebrink, 2012, S.205; Schulte-Markwort, 2016, S.113). Diese Entwicklung hängt mit der zunehmenden Leistungsgesellschaft, die sich durch Höchstleistung, Erfolg, Wettbewerb und Fortschritt auszeichnet, zusammen (u.a. Schulte-Markwort, 2014/ 2016; Siegrist, 2016). Diese Entwicklungen und gesellschaftlichen Eigenschaften wirken sich auch auf unsere Kinder aus. Denn diese werden schon früh mit dem in unserer Gesellschaft vorherrschenden Leistungsdruck in der Schule konfrontiert, erleben sich selbst oft als ungenügend in Bezug auf ihre Leistungen, als Last für ihre Bezugspersonen und möchten sich den familiären, schulischen und sozialen Anforderungen so gut als möglich anpassen. Eine solche Anpassung kann sehr anstrengend sein und lässt nicht nur Erwachsene eine überwältigende Erschöpfung erleben. Hält eine solche Erschöpfung lange genug an, bildet sich unweigerlich eine Erschöpfungsdepression aus, und dies in jeglichen Altersgruppen (Schulte-Markwort, 2016, S.113). Burnout kann, obwohl das Phänomen überwiegend im Zusammenhang mit dem Berufsleben von Erwachsenen thematisiert wird, durchaus auch Kinder betreffen.

In psychiatrischen Fachkreisen wird Burnout bei Kinder mehr und mehr thematisiert (u.a. Schulte-Markwort, 2014/ 2016; Kiener, 2018). Wenn die Forschung der Thematik in der Psychiatrie noch in Kinderschuhen steckt, wurde sie in der Psychomotorik noch gar nicht geboren. In verschiedenen psychologiespezifischen Datenbanken im deutsch- sowie englischsprachigen Raum lassen sich keine empirischen Forschungen zum Thema Burnout bei Kindern im Zusammenhang mit Psychomotoriktherapie finden. Es existieren also keine empirisch belegte konsistente Konzepte der Psychomotorik im Zusammenhang mit Burnout. Folglich gibt es für Psychomotoriktherapeut*innen keine fundierten Berichte, wie mit Kindern, die an einem Burnout oder an Burnout-Symptomen leiden, gearbeitet werden kann. Dies ist insofern problematisch, da ein Grossteil der Kinder und Jugendlichen solche Symptome aufweisen und derenthalben in eine Psychomotoriktherapie

kommen können. So berichten 41.7% von 1699 Schüler*innen der 5.-10. Klasse, dass sie sich mehrmals pro Woche erschöpft fühlen und 14.1% derselben Untersuchungsgruppe, dass sie sich mehrmals pro Woche überfordert fühlen (Lohaus, Beyer & Klein-Hessling, 2004). Eine andere Studie an 1260 Schüler*innen im Alter von 14-20 Jahren zeigt auf, dass 45% ein Gefühl der Überforderung angeben und 20.4% unter chronischem Stress leiden (Milde-Busch, Blaschek, Borggräfe, von Kries, Straube & Heinen, 2010). Es gibt weitere Studien, die vergleichbare Ergebnisse in Bezug auf die psychischen Symptome eines Burnouts aufweisen. Auch körperliche Symptome des Burnouts kommen bei Schüler*innen häufig vor. So berichten z.B. 20.1% der oben erwähnten Schüler*innen der 5.-10. Klasse, dass sie mehrmals pro Woche an Kopfschmerzen leiden, 2.2% sogar jeden Tag (Lohaus et al., 2004). Da Kinder mit körperlichen Problemen sowie Kinder, die eine verminderte Aufmerksamkeit oder Konzentrationsfähigkeit aufweisen oder sich ständig überfordert fühlen - also Kinder, die womöglich an einem Burnout oder an Burnoutsymptomen leiden -, häufig für psychomotorische Abklärungen angemeldet werden, ist es m.E. von grosser Wichtigkeit, dass Psychomotoriktherapeuten*innen über das Phänomen informiert werden.

Vorliegende Arbeit soll einerseits helfen, das notwendige Wissen über die Symptome von Burnout bei Kindern und Jugendlichen sowie dessen Ursachen und Risikofaktoren aufzuzeigen, und soll andererseits anhand vorhandener Behandlungsformen Möglichkeiten finden, diese Kinder im Rahmen einer Psychomotoriktherapie angemessen zu unterstützen. Die Arbeit stützt sich auf eine Literaturrecherche. Hierbei wird zuerst auf die Hintergründe des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter - Definition, Symptomatik, Zusammenhang mit Stress und Ursachen - eingegangen. Die daraus gewonnenen Informationen dienen als Grundlage für die weiteren Teile der Arbeit, in welchen Behandlungsmöglichkeiten sowie deren Wirkfaktoren aus Nachbardisziplinen der Psychomotorik vorgestellt werden. Im Weiteren werden, gestützt auf die Wirkfaktoren, Umsetzungsmöglichkeiten für eine Psychomotoriktherapie abgeleitet. Abschliessend wird auf die Stärken und Qualitäten der Psychomotoriktherapie im Zusammenhang mit der Therapie des Burnout-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen eingegangen.

2. Burnout

2.1. Begriffserklärung

2.1.1. Definition

Es gibt keine allgemein gültige und einheitliche Definition von Burnout. Auch wird in der psychiatrischen Fachwelt noch diskutiert, ob der Burnout als eigenständiges Krankheitsbild angesehen werden kann oder ob es sich nur um eine Reaktion auf belastende Erlebnisse handelt (Schulte-Markwort, 2016, S.95). Es koexistieren demnach viele verschiedene Definitionen oder Beschreibungen des Phänomens Burnout (u.a. Augustin, 2018; Brühlmann, 2014; Maslach & Jackson, 1981; Siegrist, 2016).

Einige Autoren (u.a. Siegrist, 2016) sehen Burnout als Risikozustand für mögliche Folgeerkrankung, wie z.B. Depression, andere beschreiben Burnout als Prozess (u.a. Buchenau & Nelting, 2015) und wieder andere erachten den völligen Kollaps bzw. den Zusammenbruch als Zustand des Ausgebranntseins (u.a. Brühlmann, 2010). Alle scheinen sich jedoch einig, dass die Erschöpfung den zentrale Aspekt eines Burnouts darstellt, wobei das Phänomen auch als Erschöpfungsdepression, Erschöpfungssyndrom, Erschöpfungszustand oder Erschöpfungsprozess umschrieben wird (u.a. Jannet, 2014; Maslach & Jackson, 1981; Schulte-Markwork, 2016). Nahezu alle Autoren verweisen auch auf den engen Zusammenhang von Burnout und Depression. M. Schulte-Markwort (2016) beschreibt Burnout diesbezüglich als eine aus der Erschöpfung heraus entstandene Depression und verwendet die Begriffe Burnout und Erschöpfungsdepression deshalb als Synonyme (S.91). T. Jannet (2014) schildert auf ähnliche Weise das Burnout als Weg zur Depression (S.28). Und auch P. Buchenau und M. Nelting (2015) beschreiben eine Zunahme der Depressivität während des Burnoutprozesses bis hin zum Vollbild der schweren Depression (S.308). Daraus kann abgeleitet werden, dass Burnout und Depression nicht voneinander abzugrenzen oder scharf zu trennen sind. Bei der Behandlung muss demnach beides berücksichtigt werden.

Viele der existierenden Definitionen nennen Arbeitsüberlastung im Berufsalltag als Ursache für Burnout. Bei Kindern und Jugendlichen kann zwar die Schule als „Quasi-Arbeitsleben“ beschrieben werden (Schulte-Markwort, 2016, S.89), da aber weit mehr Faktoren an der Entstehung eines Burnouts im Kindes- und Jugendalter beteiligt sind (vgl. Kapitel 2.2.) soll für vorliegende Arbeit die

Definition von Brühlmann (2014) gewählt werden, welche den Burnoutprozess unabhängig von Arbeitsüberlastung definiert. Der Autor beschreibt Burnout als Erschöpfungsprozess mit Leistungsabbau und fakultativen Stresssymptomen, wobei der Umweltfaktor der überfordernden Stressoren im Zusammenhang mit gesellschaftlichem Leistungs- und Erfolgsdruck sowie der Individualfaktor - Vulnerabilität aufgrund überfordernder Selbstansprüche - zentrale Rollen spielen (S.7).

2.1.2. Symptomatik

Folgende Symptome bei Burnout im Kindes- und Jugendalter werden vom Kinder- und Jugendpsychiater M. Schulte-Markwort (2016) genannt:

- Gedrückte Stimmung
- Antriebslosigkeit (Apathie) oder Antriebsminderung
- Interessenverlust, Freudlosigkeit
- Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit
- Vermindertem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
- Schuldgefühle
- Pessimismus, herabgesetzte Stimmung und Traurigkeit
- Selbstmordgedanken, Selbstverletzungen oder Selbstmordhandlungen

Es ist bei dieser Aufzählung wichtig, festzuhalten, dass die Reihenfolge keine Rangfolge wiedergibt. Ebenso können all die genannten Symptome einzeln, kombiniert und in milder Ausprägung vorkommen (ebd., S.113).

Weiter erklärt der Autor, dass der Zustand des Ausgebranntseins einherginge mit „einer ausgeprägten und anhaltenden Erschöpfung, die mit der Zeit zu einer verminderten Leistungsfähigkeit führe“, wobei in der Regel auch psychosomatische Beschwerden - wie Verspannungen, Kopf-, Rücken- oder Bauchschmerzen - hinzukämen, welche wandern könnten und so mal den einen, mal den anderen Körperbereich betreffen (ebd.).

2.1.3. Position im Gesundheitswesen

In der ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) wird Ausgebranntsein unter dem Buchstaben Z - Zustandsbild, jedoch kein Krankheitsbild - aufgeführt. Genauer, unter Z73: Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung.

In der ICD-11, welche ab Januar 2022 in Kraft treten soll, ist Burnout erstmals als Syndrom aufgrund von „chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird“ aufgeführt.

Im Amerikanischen Klassifikationssystem - DSM-5 - wird Burnout nicht als eigenständige Diagnose aufgeführt.

2.2. Stress und Burnout

Stress ist ein Phänomen, welches eng mit Burnout in Verbindung steht. So soll der Begriff selbst, das subjektive Empfinden von Stress aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen und der Zusammenhang von Stress mit Burnout bei Kindern und Jugendlichen in diesem Kapitel verdeutlicht werden.

2.2.1. Der wissenschaftliche Stressbegriff

Der Begriff Stress wird im alltäglichen Sprachgebrauch meist mit stressauslösenden, belastenden Situationen in Verbindung gebracht. Aus der wissenschaftlichen Sicht wird Stress jedoch als Folge von individueller Interpretation betrachtet, was erklärt, weshalb es in Bezug auf ein und dieselbe Situation erhebliche Unterschiede im Stresserleben von verschiedenen Personen gibt. Ausschlaggebend sind hierbei die Wahrnehmung und die Bewertung, welche darüber bestimmen, wie intensiv eine Stressreaktion auf eine stressauslösende Situation ausfällt (Lohaus, Domsch & Fridrici, 2007, S.5). Viele Autoren, die sich mit dem Begriff Stress beschäftigen (u.a. Faltenmaier, 2005; Knoll, Rieckmann & Scholz, 2005; Lohaus et al., 2007), berufen sich auf das Transaktionale Stressmodell nach Lazarus (1966). Das Modell besagt zusammenfassend, dass nicht jeder Stressor zwingend zu einem Stressempfinden führen muss und dass Stress aus mehreren Bewertungsprozessen resultiert. So wird jede einem Stressor ausgesetzte Person individuell

bewerten, ob der Stressor als positiv, gefährlich oder irrelevant einzustufen ist (primäre Bewertung). Ist er als gefährlich interpretiert worden, werden bei der sekundären Bewertung die verfügbaren Ressourcen abgeschätzt. Nur wenn diese als mangelnd interpretiert werden, wird ein Stressempfinden erlebt (Lohaus et al., 2007, zitiert nach Lazarus, 1966; Lazarus & Launier, 1981, S.5). Aus diesem Modell wird ersichtlich, dass Situationen mit erhöhtem Stresspotential nicht zwingend zu einem erhöhten Stresserleben führen. Viele Kinder und Jugendliche verfügen nämlich über ein ausreichend grosses Bewältigungsrepertoire, welches es ihnen ermöglicht, mit den erhöhten Anforderungen umzugehen (Lohaus et al., 2007, S.66). Gelingt ihnen dies jedoch nicht, treten Stresssymptome einerseits auf der physischen (z.B. Bauchschmerzen, Unkonzentriertheit, Schlaflosigkeit) sowie andererseits auf der psychischen Ebene (z.B. Erschöpfung, Traurigkeit, Überforderung, Hilflosigkeit) auf. Treten die Symptome nur in bestimmten Situationen und vorübergehend auf, wird von kurzfristiger Stresswirkung gesprochen. Bei wiederholtem, regelmässigen oder situationsübergreifendem Auftreten handelt es sich um chronische Reaktionen, welche als längerfristige Stressreaktionen bezeichnet werden (ebd., S.34).

2.2.2. Stress aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen

Nachdem der Begriff Stress aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachtet wurde, soll nun spezifisch darauf eingegangen werden, was Kinder und Jugendliche darunter verstehen. In einer Studie von Lohaus (1990) wurden Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren über ihr persönliches Empfinden von Stress befragt (zitiert in: Lohaus et al., 2007, S. 12ff.). Ein hoher Anteil der befragten Kindern - 72% der 7-11jährigen - und Jugendlichen - 81% der 12-18jährigen - geben an, eigenen Stress zu erleben (ebd., S.13). Wobei es den älteren Schüler*innen leichter fällt, Ursachen zu nennen. Hierbei werden äussere Faktoren (wie Zeitdruck oder Leistungsdruck) sowie innere Faktoren (wie Nervosität oder Überforderung) genannt, wobei der relative Anteil der inneren Faktoren mit zunehmendem Alter zunimmt (ebd.). Bezüglich Ursachen und Symptomen von Stress lässt sich eine vergleichbare Zunahme der psychischen Indikatoren (wie Angst, Aggressivität, Erschöpfung oder Unruhe) in Relation zu den physischen Indikatoren (wie Zittern, Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen) über das Alter hinweg erkennen. Der erlebte Stress wird überwiegend - 84% der jüngeren und 90% der älteren Schüler*innen - negativ bewertet (ebd.). Eine weitere Studie (Milde-Busch et al., 2010) an 1260 Schülern im Alter zwischen 14 und 20 Jahren zeigt auf, dass 45% der befragten Schüler*innen ein Gefühl der Überforderung erleben, 20.4% unter chronischem Stress leiden und sich 22.5% überlastet fühlen. Auch die physischen Symptome von Stress werden

von vielen genannt: 83.1% leiden monatlich an Kopf- und 50% an Rückenschmerzen (ebd.). Ein grosser Anteil der Kinder und Jugendliche nehmen demnach physische sowie psychische Symptome von Stress wahr bzw. erleben Stress.

2.2.3. Der Zusammenhang von Stress und Burnout

Der Kinder- und Jugendpsychiater M. Schulte-Markwort (2016) beschreibt Stress, wenn auch nicht als einzige, so doch als zentrale Grundlage von Burnout (S. 121). Denn der Stress würde „mit seinen vielfältigen körperlichen und psychischen Folgen den Weg in das Burnout [bahnen]“, da er Kinder wie Erwachsene ermüde. Wenn die daraus resultierende Erschöpfung lange genug anhalte, würde sich das Vollbild einer Erschöpfungsdepression ausbilden (ebd., S.115). Auch andere Autoren (u.a. Augustin, 2018; Siegrist, 2016) betonen, dass Burnout als Folge von chronischem Stress bzw. aus einer Stressreaktion heraus entstehen kann. Wie ein solcher Vorgang aussehen kann, soll anhand des psychischen Stresszirkels nach Brühlmann (2010), welcher vom Autoren als „Beschleunigungsspirale bei der Entwicklung von Burnout“ beschrieben wird, erläutert werden. Der Psychiater beschreibt den Stresszirkel bei Burnout als Aufwärtsspirale, bei welcher zu den tatsächlich hohen äusseren Leistungsanforderungen innere Einstellungen und Motivationen, welche hohe Selbstideale verfolgt - z.B. Perfektionismus -, als antreibende Stressoren hinzukommen (S. 149). Es entsteht eine Diskrepanz zwischen Sollen und Können, welche sich durch die erwähnten Stressoren weiter vergrössert. Dadurch nehmen die verfügbaren Ressourcen ab, es entsteht eine Stressreaktion, was der/ die Burnoutpatient*in nicht wahrhaben will und sich somit nicht zurück nimmt, bis es schliesslich zu Kollaps - zum Burnout - kommt (ebd. S.150). Wie bereits weiter oben beschrieben, ist es individuell sehr unterschiedlich, ob und wann ein Stressor zu einem erlebten Stressempfinden führt. M. Schulte-Markwort (2016) betont diesbezüglich, dass es keinesfalls die blosser Anforderung, Herausforderung oder die Arbeit sei, die zum Burnout führe. Es sei zentral, dass subjektiv gefühlt die eigenen Ressourcen und Kräfte überfordert würden und Erholungsphasen nicht mehr ausreichen, um dem „Teufelskreis in eine anhaltende Erschöpfung“ entgegenzuwirken. Es komme hierbei „auf das Zusammenspiel von äusseren Bedingungen und inneren Verarbeitungsmöglichkeiten des einzelnen Menschen an“ (S.115). Wenn es also zu Stressreaktionen, insbesondere zu chronischen, kommt, und nicht genügend Erholungsphasen ermöglicht werden, fungiert der psychische Stresszirkel als Beschleunigungsspirale bei der Burnoutentwicklung (Brühlmann, 2010; Siegrist, 2016).

So kann abschliessend gesagt werden, dass das Erleben von Stress eng mit der Entwicklung eines Burnouts zusammenhängt. Daraus kann abgeleitet werden, dass auch Stressbewältigung eng mit der Behandlung und Prävention von Burnout zusammenhängt.

2.3. Ursachenanalyse

In diesem Kapitel wird auf die Ursachen der Entstehung von Burnout im Kindes- und Jugendalter eingegangen. Dabei wird erst auf die Ursachen im Umfeld des Betroffenen - Gesellschaft, Schule, Freizeit und Peers sowie Familie - und danach auf die Risikofaktoren des Individuums selbst eingegangen.

2.3.1. Gesellschaft

L. Heidebrink zitiert die Zeitschrift *Der Spiegel* (Nr. 30/ 2011, S. 60) wenn er aufzeigt, dass die Fehlzeiten am Arbeitsplatz aufgrund seelischer Erkrankungen, wie Burnout, Stress, Erschöpfung und Sucht zwischen 1994 bis 2011 um mehr als 80% zugenommen haben (2012, S.205). Die Ursachen diesen enormen Zuwachses lassen sich durch ein beschleunigtes Arbeitstempo und wachsende Leistungsanforderungen in unserer wettbewerbsorientierten und ökonomisierten Leistungsgesellschaft erklären (u.a. Böhme, 2010; Han, 2010; Heidebrink, 2012). So können Zeit-, Leistungs- und Erfolgsdruck zu Überforderung, Erschöpfung und schliesslich zu psychischen Erkrankungen führen. Unsere Gesellschaft zeichnet sich jedoch nicht nur durch Wettbewerb, Erfolgs- und Leistungsstreben aus. Ebenso zeichnet sie sich aus durch Freiheit, Individualisierung, Autonomie und damit verbunden eine grosse Eigenverantwortung (Heidebrink, 2012, S. 217). Diese Verantwortung kann auch überfordernd sein, was sich in Begriffen wie „Verantwortungsüberlastung“ (Heidebrink, 2012, S.215) und „Last eigener Verantwortung“ (Baumann, 1995, S. 37) widerspiegelt. Heidebrink (2012) beschreibt diesbezüglich, dass Wahlfreiheit, Wahlmöglichkeit, Entscheidungsspielräume und ein Übermass an Handlungsspielräumen ein erhöhtes Mass an Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit abverlangen, was wiederum zu individueller Überforderung führen und schliesslich in ein Burnout oder eine Depression münden kann (S.216ff.). Diese gesellschaftlichen Entwicklungen haben in dreierlei Hinsicht Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen unserer Zeit: Erstens erleben auch sie durch die wachsenden Leistungsanforderungen einen erhöhten Druck in verschiedenen Bereichen, zweitens hat das mit der leistungsorientierten Gesellschaft verbundene Burnout vieler Erwachsenen einen unmittelbaren Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen und drittens erleben sie

die erhöhte Selbstverantwortung in Form der Multioptionalität der heutig gängigen Erziehungsmethoden. Im Folgenden soll in selbiger Reihenfolge auf die drei Bereiche eingegangen werden.

Der Kinder und Jugendpsychiater M. Schulte-Markwort (2016) weist darauf hin, dass die Wachstumsfixierung und die Steigerungsdynamik unserer Gesellschaft grossen Druck erzeuge, was dazu führe, dass eine signifikante Gruppe von Kindern und Jugendlichen das Alltagsleben unter diesem Druck nicht bewältigen könne. Dies wiederum habe zur Folge, dass sie immer früher ausbrennen bzw. an einem Burnout erkranken (S.148). Dieser Druck ist v.a. auf zu hohe Anforderung im Bereich Schule und Familie zurückzuführen (u.a. Lohaus et al., 2007; Schulte-Markwort, 2016). Auf diese Bereich wird in den Kapiteln 2.3.3. und 2.3.5. noch genauer eingegangen.

M. Schulte-Markwort (2016) betont, dass, zusätzlich zum eben beschriebenen erhöhten Druck auf Kinder und Jugendliche, die oben beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen auch den Leistungs- und Steigerungsdruck im Arbeitsleben der Erwachsenen erhöhen, was wiederum einen Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen unserer Gesellschaft hat. Denn „das damit verbunden Burnout vieler Eltern ist unmittelbar Voraussetzung für die Burnout-Kids, sich auch diesem Phänomen anzupassen“ (S.148). Wie genau ein elterliches Burnout die Kinder beeinflussen kann, wird im Kapitel 2.3.5. beschrieben.

Nachdem aufgezeigt wurde, dass unsere ökonomisierte und wettbewerbsorientierte Leistungsgesellschaft einerseits einen direkten und andererseits einen indirekten Einfluss auf die Burnoutentwicklung von Kindern und Jugendlichen haben kann, soll nun noch darauf eingegangen werden, wie gesellschaftliche Normen und Ansichten den Umgang mit Kindern und Jugendlichen und damit auch deren psychische Gesundheit beeinflussen kann. Unsere Gesellschaft sieht Kinder als eigenständige Individuen mit eigenen Rechten und vielen Freiheiten. Dies bedeutet einerseits, dass an Kinder und Jugendliche auch höhere Erwartungen gestellt werden und andererseits, dass auch diese Altersgruppe mit grossen Entscheidungsfreiräumen konfrontiert wird (Bühler-Niederberger, 2011, S.218f.; Schulte-Markwort, 2016, S.152). Wie bereits in der Einleitung dieses Kapitels beschrieben, können übermässige Wahlmöglichkeiten und Handlungsspielräume zu individueller Überforderung und damit verbunden zu einem Burnout führen. Auch andere Autoren (u.a. Hurrelmann & Tim, 2011; Peuckert, 2012) beschreiben eine erhöhte Multioptionalität in der heutigen Erziehung und weisen

darauf hin, dass die damit verbundenen Freiheiten nur dann positiv für ein Kind seien, wenn dieses genügend Selbstständigkeit und Eigenverantwortung aufbringen könne, um mit den modernen Lebensbedingungen zurechtzukommen. Ansonsten würden fehlende Stabilität und erhöhte Anforderungen zu Überforderung und Anstrengung führen.

Unsere sich durch Leistung, hohes Arbeitstempo, Autonomie, Freiheit und Verantwortung auszeichnende ökonomisierte und wettbewerbsorientierte Gesellschaft hat also einen entscheidenden Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen, welche darin gross werden, und kann auf verschiedene Art die Entstehung eines Burnouts in dieser Altersgruppe begünstigen.

2.3.2. Schule

65% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland geben die Schule als starke Belastung an (Schulte-Markwort, 2016, S.101). Auch H. Domsch, A. Lohaus und M. Fridrici (2016) betonen, dass in der Schule viele Belastungen für Kinder und Jugendliche entstehen können (S.22). Stressquellen im Zusammenhang mit Schule beinhalten Leistung, Selbstwert und Anforderungen, Wettbewerb und Konkurrenz, Hausaufgaben sowie, speziell im Jugendalter, den Übergang von der Schule zum Berufsleben oder Studium. Im Folgenden sollen diese genauer erläutert werden.

Schulische Leistungsschwierigkeiten werden von Schüler*innen als spürbare Belastung des Wohlbefindens wahrgenommen (Hurrelmann, 1990, S.135). Dies kann aufgrund des starken Zusammenhangs zwischen Leistungsempfinden und Selbstwert erklärt werden (Frenzel, Götz, Pekrun, 2009, S.215). Martin Covington (1992) betont diesbezüglich, dass der Selbstwert einer Person eng an ihre Erfolg- und Kompetenzüberzeugungen geknüpft ist, dass es in unserer Gesellschaft die Tendenz gibt, die Wertigkeit einer Person durch ihre Leistungen zu definieren und dass viele Schüler*innen daher Kompetenz - insbesondere im schulischen Bereich - mit Wertigkeit gleichsetzen (Zitiert in: Frenzel et al., 2009, S.215). So werden bei unzureichenden Leistungen also nicht nur die eigenen Kompetenzen sondern die gesamte Wertigkeit der eigenen Person infrage gestellt. Solch bedrohliche unzureichende Schulleistungen können auf zu hohe oder zu niedrige Anforderungen zurückgeführt werden. R. Reisch (2003) betont diesbezüglich, dass Über- sowie Unterforderung im schulischen Kontext grossen Stress auslösen kann. Auch weitere Autoren (u.a. Domsch et al., 2016, Schulte-Markwort, 2016) heben hervor, dass schulischer Stress u.a. durch zu hohe oder zu niedrige Anforderungen entsteht.

Wenn sich der eben beschriebene Leistungsdruck auf die sozialen Beziehungen auswirkt, werden Mitschüler*innen zu Konkurrenten (Reisch, 2003, S.25). Ein solcher Wettbewerb unter den Schüler*innen hat zur Folge, dass sich Kinder und Jugendliche dadurch beständig dem Druck ausgesetzt fühlen, sich mit anderen messen zu müssen und möglichst bessere oder zumindest gleich gute Leistungen zu erbringen (Lohaus et al., 2007, S. 21). Dieser Druck wird auch von Schüler*innen selbst als problematisch beschrieben. In einer Befragung von Fünft- und Sechstklässlern, zeigt sich, dass in Bezug auf Stresserleben als häufigste Ursache ein Lehrerverhalten genannt wird, das die Konkurrenz unter den Schüler*innen fördert (Humphrey & Humphrey, 1981, zitiert in: Domsch et al., 2016, S.22).

Als weiterer Stressor im Zusammenhang mit Schule werden die Hausaufgaben genannt. Die Einschränkung von Freizeit und den damit verbundenen Erholungsräumen durch umfangreiche Hausaufgaben oder Nachhilfestunden erhöhen das individuelle schulische Stresserleben von Kindern und Jugendlichen (Reisch, 2003, S.25). Auch M. Schulte-Markwort (2016, S.208) beschreibt, dass sich viele Konflikte der Kinder und Jugendlichen um Hausaufgaben drehen und Domsch et al. (2016, S.85) betonen, dass Hausaufgaben-situationen häufig zu Lernstress führen. M. Schulte-Markwort (2016) sieht die Problematik der Hausaufgaben vor allem darin, dass diese oftmals kein Wiederholungslernen darstellen, sondern „einen eigenen Lernort mit neuen Lerninhalten“, was zur Folge hat, dass Unterstützung und erwachsene Supervision benötigt wird (S.208). Dies wiederum kann zu Konflikten führen und damit verbundenes Stresserleben erhöhen.

Der Übergang von der Schule zum Berufsleben stellt für Jugendliche einen besonders grossen Druck dar. Wer nicht wisse, was er will oder wer kein herausragendes Abitur abgelegt hat, würde sich of selber aufgeben, so M. Schulte-Markwort (2016, S.178). Weiter betont der Autor, dass heute kaum noch jemand Zeit habe, in Ruhe und in eigenem Tempo herauszufinden, wie der eigene Weg aussehen soll (ebd.). Dieser Zeitdruck zusammen mit zukunftsbezogenen Sorgen oder gar Ängsten stellt eine grosse Stressquelle für Jugendliche dar.

Abschliessend kann gesagt werden, dass sich im Zusammenhang mit Schule viele Stressquellen finden. Diese können ein überwältigendes Gefühl der Anstrengung und Erschöpfung auslösen, was dazu führt, dass in Bezug auf Schule viele Kinder das Gefühl entwickeln, dass sie damit leben müssen, nie wirklich allen Anforderungen gerecht zu werden, was M. Schulte-Markwort als Voraussetzung für Burnout sieht (S.89). Weiter beschreibt der Autor die Schule als „Ort des täglichen Kinderlebens, in dem die kindliche Lebenswelt so lange befeuert wird bis sie einfach ausbrennt. Der Druck wird zu gross und das Überdruckventil heisst Burnout.“ (S.92).

2.3.3. Freizeit und Peers

Nicht nur die Schule sondern auch die Freizeit von Kindern und Jugendlichen ist mit Stressquellen verbunden, welche die Entwicklung eines Burnouts begünstigen können. Es soll im Folgenden auf Stress durch Medien, Erwartungsdruck unter Peers sowie auf Überforderung durch Freizeitaktivitäten eingegangen werden.

Für die meisten Kinder und Jugendliche sind audiovisuelle Medien ein fester Bestandteil ihrer Freizeit (Peuckert, 2012, S.150). Lohaus et al. (2007) heben hervor, dass die extensive Beschäftigung mit spannungsinduzierenden Medien eine Stressquelle darstellen kann. So führen z.B. Computerspiele, bei welchen schnelles Reagieren gefragt ist, oder Filme, welche ein hohes Mass an Angst und Anspannung erzeugen zu einer Steigerung der physischen Erregung - ähnlich wie bei einer Stressreaktion (S.23). Kommt dies nur gelegentlich vor, ist es relativ unproblematisch, immer wiederkehrendes Auftreten von Anspannungsreaktionen kann Erholungszeiträume jedoch sehr stark einschränken (ebd.). Zum erhöhten Stressempfinden durch den Medienkonsum kommt hinzu, dass in unserer multimedialen Gesellschaft der Verteilerkreis und der Beobachtungsgrad von Verhalten äusserst ausgedehnt ist und dass somit ein Verhalten oder eine Aktion sich mit enormer Schnelligkeit z.B. über soziale Netzwerke verbreiten (Ungethüm, Knaebel & Maurer, 2013, S. 169f.). Dies kann Kinder und Jugendliche durch die Vermittlung von korrektem und erwünschten Verhalten, z.B. in Bezug auf Schulleistung oder Lebensführung, unter Druck setzen, dasselbe zu erreichen oder zu schaffen, wie es von den Vorbildern in den Medien kommuniziert wird.

Der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen steht auch im Zusammenhang mit dem Erwartungsdruck unter Peers. So werden durch die Medien gezielte Vermarktungsstrategien verbreitet, die gewisse Statussymbole als unentbehrlich darstellen (Lohaus et al., 2007, S.32). Dies führt zu einem Konkurrenzverhalten unter Peers, wodurch durch Freunde*innen oder Mitschüler*innen ein Druck aufgebaut wird, der besagt, dass gewisse Statussymbole nötig sind, um in der Gruppe der Gleichaltrigen bestehen zu können (ebd.). Dieser erhöhte Druck gilt einerseits und die damit verbundene Jobtätigkeit im Freizeitbereich - solche Statussymbole müssen schliesslich finanziert werden - von vor allem Jugendlichen gilt andererseits als Stressquelle. M. Schulte-Markwort (2016) betont diesbezüglich, dass „das hohe Tempo im Netz und der massive Druck Gleichaltriger, nicht auszustiegen, die Geschwindigkeit des Laufbandes, auf dem sich unsere Kinder bewegen [erhöht] - bis sie nicht mehr können“ (S.197). Eine weitere Stressquelle im Zusammenhang mit Gleichaltrigen stellt Streit dar (ebd., S.22). In extremen Fällen, wie Mobbing, kann das Problem zu einem Dauerstressor wer-

den. Aber auch vorübergehende Auseinandersetzungen, vor allem wenn es sich um Streit mit einer eng befreundeten Person handelt, werden von Kindern und Jugendlichen als sehr belastend empfunden (ebd.).

Im Bereich der Freizeit lässt sich noch ein weiterer Stressor - nämlich den der Überforderung mit Freizeitaktivitäten - finden. H.-G. Rolff und P. Zimmermann (2001) heben hervor, dass aufgrund der Verstärkung und der Zunahme des Strassenverkehrs den Kindern und Jugendlichen in Bezug auf ihre Freizeitaktivitäten viele Aufenthalts- und Erfahrungsräume genommen werden und dass sich die kindlichen Aktivitäten somit weiter in die elterliche Wohnung bzw. Obhut oder in institutionalisierte Einrichtungen verschieben (zitiert in: Peuckert, 2012, S.150). So zeichnet sich die Freizeit von Kindern und Jugendlichen oft durch ein volles Programm aus Förderunterricht, Trainings- und Kursprogrammen oder Musikunterricht aus (Alman, 2016, S.7; Lohaus et al., 2007, S.23). Der elterliche Gedanke, ihren Kindern über die Schulbildung hinaus die Vermittlung von besonderen Kompetenzen zu ermöglichen, ist oft der Grund für die vollen Terminkalender, mit welchen viele Kinder und Jugendliche durchaus zurecht kommen (Lohaus et al., S.23). Es kann jedoch - bei zu vielen Aktivitäten, die gegebenenfalls noch mit einem zusätzlichen Leistungsdruck einhergehen - auch zu Überforderungen kommen (ebd.). Das mit dieser Überforderung verbundene Stresserleben kann, sofern nicht genügend Erholungsräume ermöglicht werden, die Entstehung eines Burnouts mit beeinflussen.

2.3.4. Familie

„In den allermeisten Fällen ist die Familie ein Ort der Fürsorge und Liebe - und gleichzeitig ist sie der Ort, an dem Burnout entsteht“ - das schreibt der Kinder- und Jugendpsychiater M. Schulte-Markwort in seinem Buch *Burnout-Kids* über die Familie (S.198). Obwohl die Familie als wichtige soziale Unterstützung einen Ort der Geborgenheit für Kinder und Jugendliche darstellt, können mit dem Familienleben auch einige Stressquellen verbunden sein, die zur Entstehung eines Burnouts beitragen. Auf diese soll in diesem Kapitel eingegangen werden.

Überlastung der Eltern ist eine bedeutende Stressquelle für Kinder und Jugendliche, obwohl sie nicht direkt davon betroffen sind. Der Kinderarzt R. Largo (2012) betont, dass Eltern oft mit der Doppelbelastung von Familie und Beruf überlastet seien (S.115). Auch die im Kapitel 2.3.1. beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen belasten Eltern vor allem an ihrem Arbeitsplatz,

was zur Folge hat, dass die ausgelaugten Eltern auf den kindlichen Stress zu Hause keine Antwort mehr finden (Schulte-Markwort, 2016, S.165). Dies übt insofern Druck auf die Kinder aus, da diese ihren Eltern - denn sie möchten glückliche Eltern - versuchen deren Last abzunehmen und diese damit auf ihre eigenen Schultern legen, um mitzutragen und mitzuhelfen, was zu einem kindlichen Gefühl der Anstrengung führt, obwohl die Kinder selbst noch gar nicht angestrengt sind (ebd.). Das elterliche Gefühl der Anstrengung und Überforderung vermittelt sich demnach weiter und überträgt sich auf die Kinder. Denn diese sind empathisch und leiden mit, wenn ihre Eltern überfordert sind (Lohaus et al., 2007, S.19). Diese emphatischen Gefühle sind aber nicht der einzige Grund, weshalb Kinder durch elterliche Belastung gestresst werden können. Lohaus et al. (2007) heben hervor, dass auch die veränderte Verhaltensform belasteter Eltern - in Form von Gereiztheit, verstärkter Zurückgezogenheit und geringem Interesse an den Problemen des Kindes - eine erhebliche Rolle spielen in Bezug auf das Stresserleben des Kindes (ebd.). Belastungen kommen für Eltern aber nicht nur von ausserhalb der Familie - auch die Erziehung und Betreuung der eigenen Kindern kann zur Belastung werden, denn für Eltern ist es anstrengend, ihren Nachwuchs zu begleiten (Schulte-Markwort, 2016, S.181f.). Solche „Gefühle allerdings können sie vor den Kindern weder verbergen noch geheimhalten [...] und so lernen schon die Jüngsten, dass sie mit zur Belastung gehören, mit der ihre Eltern fertig werden müssen“ (ebd.). Und so versuchen die Kinder, ihren Eltern keine Sorgen zu bereiten, sie strengen sich an, weniger anstrengend zu sein - und dies wiederum ist für sie selber anstrengend (ebd.).

Eltern sind, wie eben beschrieben, grossen Belastungen ausgesetzt. Diese Belastung verunsichert viele und der Druck dem sie selbst ausgesetzt sind, veranlasst sie wiederum, ihre Kinder unter Druck zu setzen (Largo, 2012, S.118). Aber zu hohe Erwartungen an die Leistungsfähigkeit der Kinder und zu geringe Akzeptanz individueller Leistungsunterschiede sind zentrale Belastungsfaktoren und Stressursachen für Kinder und Jugendliche (Lohaus et al., 2007, S19). Auch M. Schulte-Markwort hebt hervor, dass Eltern manchmal dazu tendieren würden, zu übersehen, dass die Stressresistenz ihres Kindes nicht so ausgeprägt ist, wie sie sich dies gerne wünschten, wodurch leicht eine chronische Überforderung auf Seiten des Kindes eintreten kann (2016, S.122). Denn Kinder spüren die elterliche Sorge oder Angst, dass sie nicht ausreichend gute (Schul)leistung erbringen können und übernehmen diese Angst vor dem eigenen Versagen (Hurrelmann & Tim, 2011, S. 86f.). Zu dieser Versagensangst hinzu kommen Schuldgefühle, wenn sie trotz grossem Einsatz - auch von Seiten der Eltern - keine Spitzenleistung erbringen können (ebd.). Verteilte sich solcher Druck früher oft auf mehrere Kinder so konzentrieren sich die elterlichen Erwartungen heute - aufgrund der veränderten Familienstrukturen der letzten Jahrzehnte - entsprechend auf

weniger Kinder, oft nur auf ein bis zwei (Lohaus et al., 2007, S.31; Schulte-Markwort, 2016, S. 199).

Eine weitere Belastung für Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit Familie stellen Auseinandersetzungen zwischen den Eltern dar (Lohaus et al., 2007, S.19). Vor allem die Scheidung wird als Stressfaktor genannt (ebd.; Schulte-Markwort, 2016, S.161f.). Denn oft würden Kinder in solchen Situationen in den elterlichen Beziehungskonflikt hineingezogen „und zwischen den Fronten hin- und hergerissen“ (Lohaus et al., 2007, S.19). Auch würden sie sich häufig selber Schuldgefühle zuschreiben, weil sie den elterlichen Konflikt auf eigenes Fehlverhalten zurückführen (ebd.). Hinzu kommen meist zusätzliche Stressoren in Form von Umzug, Schulwechsel und Neuanpassung (ebd.). All dies kann sehr belastend und stressreich für ein Kind sein.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass Belastungen in der Familie Kinder und Jugendliche auf vielfältige Weise beeinflussen - auch wenn sie nicht unmittelbar betroffen sind. Solches Stresserleben und das damit einhergehenden Gefühl der Anstrengung und Überforderung kann einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung eines Burnout im Kindes und Jugendalter leisten.

2.3.5. Risikofaktoren des Individuums selbst

Nachdem die Ursachen im Umfeld eines/ einer Betroffenen diskutiert wurden, soll nun darauf eingegangen werden, welche Persönlichkeitsmerkmale die Entstehung eines Burnouts begünstigen können.

Perfektionismus, hohe Selbstansprüche und übermässiges Leistungsstreben werden von verschiedenen Autoren als Verhaltensweisen beschrieben, die die Entstehung eines Burnout positiv beeinflussen (u.a. Brühlmann, 2010; Buchenau & Nelting, 2015, Schulte-Markwort, 2016).

Ausserdem kann ein akzentuiertes Harmoniebedürfnis - und damit einhergehend der Anspruch an sich selbst, immer lieb und hilfsbereit zu sein - einen persönliche Risikofaktoren für die Entstehung von Burnout darstellen (Brühlmann, 2010, S.149). M. Schulte-Markwort (2016) beschreibt die betroffenen Kinder diesbezüglich als „eindrucksvolle, anrührende Kinder, die uns alle Wünsche erfüllen möchten: Sie möchten gut sein in der Schule [und] uns keinen Kummer bereiten“ (S.132).

Auch ein akzentuiertes Kontrollbedürfnis, also das Gefühl, immer alles im Griff haben zu müssen, sich nie hilflos oder bedürftig fühlen zu dürfen, sowie ein akzentuiertes Bewunderungsbedürfnis - immer der/ die Beste zu sein - kann zur Entstehung eines Burnouts beitragen (Brühlmann, 2010, S. 149).

Ein Individuum stellt mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen hohe Ansprüche an sich selbst. Nämlich: immer perfekt, lieb, erfolgreich, der/ die Beste zu sein sowie alles im Griff zu haben. All dies kann sehr anstrengend und erschöpfend für die betroffene Person sein und somit die Entstehung eines Burnouts begünstigen.

3. Forschungsstand und Fragestellungen

3.1. Forschungsstand

Zu Burnout im Kindes- und Jugendalter im Zusammenhang mit Psychomotorik lässt sich keine Literatur finden. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie hingegen erhält das Phänomen in den letzten Jahren mehr und mehr an Aufmerksamkeit. Es wurden zwar bislang keine Studien genau dazu durchgeführt, Kinder- und Jugendpsychiater bzw. -psychologen (Kiener, 2018; Schulte-Markwort, 2014/ 2016) beschreiben aber aus ihrem Berufsalltag und ihren Erfahrungen, dass das Burnout bei Kindern und Jugendlichen ein reales und ernstzunehmendes Problem darstellt. Vor allem M. Schulte-Markwort widmet sich der Thematik von Burnout bei Kindern und Jugendlichen ausführlich: dies in einem Artikel aus dem Jahr 2014 - *Gibt es das Burnout-Syndrom im Kindes- und Jugendalter?* - und in seinem Buch aus dem Jahr 2016 - *Burnout-Kids: Wie das Prinzip Leistung unsere Kinder überfordert*. Der Autor betont in beiden Publikationen die hohe Relevanz und Realität des Burnouts bei Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig verweist er auch auf das Fehlen von Daten und Untersuchungen in Bezug auf dessen Häufigkeit. Auch in Bezug auf die Therapie des Burnout-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen finden sich hauptsächlich Empfehlungen und Erfahrungen von Fachleuten (u.a. Schulte-Markwort, 2016).

Themenrelevante Studien beziehen sich v.a. auf das Stresserleben von Kindern und Jugendlichen, deren psychische Gesundheit im Allgemeinen sowie auf die physischen Symptome des Burnout-Syndroms, welche mit den physischen Symptomen von Stress zu vergleichen sind. Aus Studien von verschiedenen Autoren (Alman, 2016; Lohaus, 1990; Milde-Busch et al., 2010) lässt sich zusammenfassen, dass Kinder häufig psychische sowie physische Symptome von Stress aufweisen, beziehungsweise diese subjektiv wahrnehmen, erleben und beschreiben. Eine WHO Studie zur Gesundheit von Kindern im Schulalter (2009/ 2010) zeigt die grosse Belastung auf, die die Schule für Kinder und Jugendliche darstellt, wobei weitere Ergebnisse ergeben, dass 16% der Kinder und Jugendlichen eine subjektive Lebensunzufriedenheit angeben. Eine Amerikanische Studie (Merkangas et al., 2010) zeigt einen über 14% hohen Anteil an an einer depressiven Störung erkrankten Kindern und Jugendlichen. Eine deutsche Studie von Petermann et al. (2012) zeigt ein fast identisches Ergebnis.

Kinder und Jugendliche, die subjektiv starken Belastungen ausgesetzt sind, unzufrieden sind und einen schlechten (psychischen) Gesundheitszustand an sich wahrnehmen gehören zur Risikogruppe für Burnout (Schulte-Markwort, 2016, S.102). Somit sind eben aufgeführte Studien und Erkenntnisse relevant in Bezug auf das Burnout-Syndrom im Kindes- und Jugendalter.

Im Bereich der Stressbewältigung werden verschiedene Programme für Kinder und Jugendliche entwickelt - u.a. *Anti-Stress-Training für Kinder* von P. Hampel und F. Petermann (2003) und *SNAKE-Trainingsprogramm für Jugendliche*. Einige dieser Programme werden auch evaluiert, z.B. von A. Lohaus (2011) in *Stress prevention in adolescence: evaluation of a multimodal training approach*. Die Evaluation bestätigt die Wirksamkeit des Trainingsprogramms.

3.2. Fragestellungen

Aus den vorhergehenden Kapiteln leiten sich folgende Fragestellungen ab:

1. Welche Ansätze zur Behandlung des Burnouts bei Kindern und Jugendlichen existieren in Nachbardisziplinen der Psychomotorik und welche Wirkfaktoren sind hierbei relevant?
2. Wie können die bereits existierenden Interventionen und Methoden aus Nachbardisziplinen genutzt und im Rahmen einer Psychomotoriktherapie umgesetzt werden?
3. Welche spezifischen Qualitäten kann die Psychomotoriktherapie im Zusammenhang mit der Therapie von Burnout bei Kindern und Jugendlichen bieten?

4. Methodenwahl

Für diese Arbeit wird eine Literaturrecherche durchgeführt. Die Recherche erfolgt in deutscher und in englischer Sprache und erfasst Literatur aus dem Zeitraum 2003 bis und mit 2020. Z.T. eingeschlossene ältere Werke beziehen sich auf Theorien, die zwar früher entwickelt aber bis heute aktuell sind und für Forschungszwecke oder Begründungen verwendet werden. Mithilfe der Datenbanken APA PsycINFO, Psynindex, PubMed, SpringerLink sowie dem Rechercheportal der Universität bzw. Zentralbibliothek Zürich wird eine stichwort-, themen- und autorengeleitete Literaturrecherche durchgeführt. Diese wird durch eine Handrecherche mit Hilfe von Referenzlisten und Literaturverzeichnissen von relevanten Publikationen sowie dem Internet ergänzt. In die Auswahl eingeschlossen werden Bücher, Handbücher, Buchkapitel, wissenschaftliche Artikel, Zeitschriftenartikel, Abschlussarbeiten, quantitative Studien, Manuals sowie Experteninterviews. Ausgeschlossen werden Meinungsartikel, persönliche Erfahrungsberichte und Abstracts.

Zur Beantwortung der Fragestellungen wird eine Auswahl an für eine Psychomotoriktherapie geeigneten Behandlungsmethoden des Burnouts im Kindes- und Jugendalter getroffen. Die zentralen Aspekte der ausgewählten Ansätze sowie die relevanten Wirkfaktoren werden in Bezug zur Psychomotorik gestellt, um herauszufinden, wie Kindern und Jugendlichen, die an Burnout-Syndrom oder Burnoutsymptomen leiden, im Rahmen einer Psychomotoriktherapie geholfen werden kann. Um dies zu erreichen werden die literaturbasierte Recherche aus den vorhergehenden Kapiteln und die daraus abgeleiteten Ergebnisse in den Zusammenhang mit psychomotorischen Tätigkeitsfeldern und Herangehensweisen sowie der Organisation der Psychomotorik gestellt.

5. Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter

In diesem Kapitel wird eine Auswahl an Therapieansätzen des Burnout-Syndroms vorgestellt. Die Auswahl beinhaltet Ansätze aus der Psycho- und Physiotherapie sowie Entspannungsverfahren, Verfahren in Bezug auf Stressbewältigung sowie Familientherapie, Eltern- und Lehrerberatung. Weitere existierende, angewandte und wissenschaftlich fundierte Therapieformen - wie z.B. Psychopharmaka oder chinesische Medizin - werden nicht in diese Arbeit mit einbezogen, da sie nicht ausreichend mit der Psychomotoriktherapie oder mit der gewählten Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen zu vereinbaren sind.

Verschiedene Autoren (Brühlmann, 2007; Hillert & Marwitz, 2006; Jaggi, 2008) nennen die „4 x E“ als zentral bei der Behandlung des Burnout-Syndroms. Diese beinhalten:

- **Erkennen** (Akzeptanz der Behandlungsbedürftigkeit/ Hilflosigkeit)
- **Entlastung** (Reduktion oder Ausschalten der Stressoren)
- **Erholung** (Entspannung, Batterien aufladen, Sport treiben)
- **Ernüchterung**/ Besonnenheit (z.B. situationsgerechtes Durchsetzen von Eigenbedürfnissen, Reduktion von Burnout-begünstigenden Verhaltensmustern, Abgrenzung gegen überzogene Forderungen etc.)

Obwohl die Autoren die „4 x E“ auf die Behandlung von Burnout bei Erwachsenen beziehen, können diese auch bei der Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter eine gute Orientierung bieten. Denn auch bei Autoren, die sich mit dem Burnout bei Kindern und Jugendlichen beschäftigen, lassen sich ähnliche Punkte finden. So erklärt z.B. M. Schulte-Markwort (2016), dass am Anfang einer erfolgreichen Therapie jeweils die Anerkennung der eigenen Hilflosigkeit steht (S.180) und Lohaus et al. (2007) heben hervor, wie wichtig Entspannung und Erholung in Bezug auf Stressbewältigung bei Kindern und Jugendlichen ist (S.125). Somit soll bei der Vorstellung der einzelnen Ansätze jeweils auch darauf eingegangen werden, welchen/ welchem der „4 x E“ besondere Bedeutung zukommt.

5.1. Psychotherapeutische Ansätze

Laut R. Goodman und S. Scott (2016) ist es manchmal bereits ausreichend, wenn die Ursache, welche die Entstehung des Burnouts begünstigt hat - z.B. Mobbing -, beseitigt würde, um eine Besserung oder ein Verschwinden der Symptome zu erreichen (S.129). Oft müsse aber die Depression bzw. das Burnout-Syndrom selbst in der Therapie behandelt werden (ebd.). Auch M. Schulte-Markwort (2016) betont diesbezüglich, dass es oft nicht möglich sei, die vielfältigen Gründe für Burnout im Kindes- und Jugendalter - Lernpensum, -verhalten, -druck, familiäre Situation etc. - zu verändern und dass man psychotherapeutisch den Umgang des Kindes oder Jugendlichen mit solchen Stressoren anzugehen versuche, ihn oder sie sozusagen stressresistenter zu machen beabsichtige (S.225). Die erwähnten Autoren nennen die Verhaltenstherapie als geeignet und erfolgversprechend, um dies zu erreichen (Goodman & Scott, 2016, S.130; Schulte-Markwort, 2016, S.227). Der Psychiater T. Russmann (2020) betont die Wichtigkeit der Positiven Psychotherapie in Bezug auf die Therapie von Burnout und verweist zusammen mit anderen Autoren gleichzeitig auf die positiven Effekte, welche die Körperpsychotherapie bei der Behandlung des Burnout-Syndroms aufweist (u.a. Korczak, Wastian & Schneider, 2012; Russmann, 2020). Auf diese drei Ansätze - Verhaltenstherapie, Positive Psychotherapie und Körperpsychotherapie - soll in den folgenden Kapiteln eingegangen werden.

Es ist noch anzumerken, dass hinsichtlich der verschiedenen Ansätzen die Qualität der therapeutischen Beziehung jeweils eine wichtige Rolle spielt, denn seelische Veränderungen in Bezug auf die Therapie des Burnout-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen „brauchen Zeit und einen emotionalen Raum der Begegnung“, welcher wahrhaftig, authentisch und vertrauensvoll sein muss (Schulte-Markwort, 2016, S.180).

5.1.1. Kognitive Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie im Zusammenhang mit Burnout im Kindes- und Jugendalter zielt hauptsächlich darauf ab, Verhaltensweisen, die begünstigt haben, dass sich ein Burnout entwickelt hat - wie z.B. Perfektionismus oder übermässiges Leistungsstreben -, durch Verhaltensanalyse und anschliessendes Üben zu verändern (Schulte-Markwort, 2016, S.227). Dadurch sollen günstigere Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stressoren erlernt werden (Korczak et al., 2012, S.18). Durch das Erlernen solcher Bewältigungsstrategien lernen Betroffene, dass sie dem vom Umfeld

ausgehenden Stress und Druck nicht restlos ausgeliefert sind, sondern selbst etwas dagegen unternehmen können (Kleinschmidt, 2016, S.33).

Bei der konkreten Umsetzung werden zunächst problematische Denk- und Verhaltensmuster analysiert, indem die Problemlage sowie die Therapieziele in einer sogenannten Problemliste formuliert werden (Korczak et al., 2012, S.18). Danach wird mit dem/ der Therapeuten*in gemeinsam ein Therapieplan erstellt. Die eigentliche Intervention besteht darin, „dysfunktionale, automatische Gedanken oder Verzerrungen zu erkennen und nach alternativen kognitiven und neuen Verhaltensmustern zu fragen“ und diese neuen Denk- und Verhaltensmuster anschliessend einzuüben. Darauf folgen die Überprüfung und die Rückfallprophylaxe (ebd.).

Beim Analysieren von ungünstigen Verhaltensmustern sowie anschliessendem diese veränderndem Üben spielen vor allem Erkennen und Ernüchterung/ Besonnenheit zentrale Rollen. Es kann auch argumentiert werden, dass durch das Erlernen von Bewältigungsstrategien eine Entlastung dadurch entsteht, dass der/ die Betroffene mit den Stressoren, obwohl diese nicht beseitigt werden, besser umzugehen lernt, was zur Folge hat, dass diese nicht mehr unbedingt zu einem persönlichen Stresserleben führen.

5.1.2. Positive Psychotherapie

Im Zentrum der Positiven Psychotherapie, welche auf T. Rashid und M. Seligmann zurückgeht, steht die Aktivierung von Ressourcen (Russmann, 2020, S.50). Hierbei lautet die zentrale Hypothese, „dass der Aufbau von positiven Emotionen, Stärken und Lebenssinn die traditionelle Psychotherapie depressiver Patienten ergänzt und die Patienten dabei unterstützt, schwierige Zeiten zu überwinden“. Die Positive Psychotherapie könne sozusagen als „build-what’s-strong“-Ergänzung zum traditionellen „fix-what’s-wrong“-Vorgehen gesehen werden (ebd.). Es wird also nicht direkt an den Symptomen des/ der Betroffenen gearbeitet sondern hauptsächlich das Gesunde und Funktionierende gefördert. Die Positive Psychotherapie geht davon aus, dass die Aktivierung der Ressourcen ein Verschwinden der Symptome begünstigt. Laut T. Russmann (2020) würden depressive Burnout-Patienten*innen in ihrem Elend vor allem wissen wollen, wie eine gelingende Lebensführung wieder funktionieren könne (S.51f.). Hierbei gehe es um eine erreichbare neue Lebensperspektive und um das Wiedererwachen positiver Emotionen und Gedanken, denn Wohlbefinden sei gekennzeichnet durch ein hohes Mass an positiven Emotionen (ebd., S.52). Um

solch positive Emotionen in einer Therapie erleben zu können, ist die Aktivierung positiver Erinnerungen (z.B. durch eine Erzählung des/ der Betroffenen einer Begebenheit, Erfahrung etc., welche seine/ ihre grössten Stärken darstellt), welche Einfluss auf die Stimmungslage haben, zentral, um wiederum positive Emotionen zu wecken (ebd., S.50).

Obwohl sich keine Literatur findet, die konkret über Positive Psychologie im Zusammenhang mit Burnout im Kindes- und Jugendalter berichtet, betonen auch Autoren, die sich speziell mit Burnout und Stress bei Kindern und Jugendlichen beschäftigen, wie wichtig es bei einer Behandlung ist, die Stärken und Ressourcen der Betroffenen zu betonen und an diesen zu arbeiten sowie das Erleben positiver Emotionen zu ermöglichen (Lohaus et al., 2007; Schulte-Markwort, 2016). So erscheint der Ansatz der Positiven Psychologie als durchaus geeignete Therapiemethode des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter.

Da die Positive Psychotherapie ergänzend zu einer Arbeit an den Symptomen eingesetzt wird, kann diese Methode Patienten*innen in Bezug auf alle der „4 xE“ unterstützen.

5.1.3. Körperpsychotherapie

Die Körperpsychotherapie beschäftigt sich mit den Zusammenhängen von Psyche und Körper. Es spielen hierbei vor allem Bewegung, Körperachtsamkeit und körperliche Berührungen eine Rolle. In Bezug auf körperliche Aktivität betont T. Russmann (2020) deren starke antidepressive und stressabbauende Wirkung und verweist auf zahlreiche Studien, welche den umgekehrten Zusammenhang zwischen Bewegung und nachfolgender Depression belegen (S.69). Da psychische Krankheiten, zu welchen das Burnout-Syndrom gezählt werden kann, jeweils mit einer Entfremdung vom eigenen Körper einhergehen und da das Körpererleben die Basis des Selbsterlebens bildet, kommt dem Körpergefühl bzw. der Körperachtsamkeit in den Körperpsychotherapien ebenfalls zentrale Bedeutung zu (ebd.). Zu den Verfahren, welche die Körperwahrnehmung verbessern zählen z.B. Yoga, Qigong oder Shiatsu. Diese haben jeweils auch eine spezifisch stressreduzierende Wirkung (ebd.). Des Weiteren spielt auch Berührung eine zentrale Rolle in der Körperpsychotherapie, denn Studien belegen, dass die therapeutische, manuelle Berührung generell eine Senkung des Stresshormons Kortisol und gleichzeitig einen Anstieg von Serotonin, Endorphinen, Dopamin und Oxytocin bewirkt (Russmann, 2020, S.71; zitiert nach: Keltner, 2009 & Röhrich, 2011). Zu diesem positiven Effekt in Bezug auf die Behandlung des Burnout-Syndroms kommt hinzu, dass aus Berührungserfahrungen in der Zeit als Neugeborenes und Säugling das grundlegende Selbstgefühl sowie auch, die bezüglich Burnout zentrale,

Selbstberuhigungsfähigkeit resultiert (ebd.). Diese Befunde beziehen sich zwar auf die Therapie des Burnout-Syndroms im Erwachsenenalter, dienen jedoch auch als wichtige Information in Bezug auf Kinder und Jugendliche, denn Autoren, welche sich mit dieser Alterskategorie befassen betonen, wenn auch nicht konkret im Zusammenhang mit Körperpsychotherapie, ebenfalls die Wichtigkeit von Bewegung, Körpergefühl sowie Selbstwahrnehmung und -konzept (Domsch et al., 2016; Lohaus et al., 2007).

Das Spektrum der Interventionsformen bei Körperpsychotherapie ist gross. So reichen Interventionen dieser Therapieform von spontaner Erleichterung (z.B. tiefes Durchatmen) über physisches Abreagieren (z.B. Boxsack oder Liegestützen) zu entspannungsorientierten Interventionsformen (z.B. Progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, Yoga oder Qigong) (Korczak, 2012, S.21). Konkretes bezüglich der Umsetzung einzelner Interventionen in Bezug auf die Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes und Jugendalter findet sich in den Kapiteln 5.2. und 5.3.

In Bezug auf die Therapie des Burnout-Syndroms kommt den Körperpsychotherapien insbesondere bei der Entlastung und Erholung zentrale Bedeutung zu.

5.2. Physiotherapie

5.2.1. Massagen

Passive physiotherapeutische Massnahmen in Form von Massagen haben bei der Therapie des Burnout-Syndroms verschiedene positive Effekte. Zum einen lindern sie die physischen Symptome des Burnouts, wie z.B. Rückenschmerzen. So wird Kindern und Jugendlichen, die an Burnout leiden, oft Physiotherapie verschrieben, um eine Linderung der Symptome auf der körperlichen Ebene zu erreichen (Schulte-Markwort, 2016, S.215). Auch andere Autoren benennen eine schmerzreduzierende Wirkung von Massagen (Kolster, van der Berg, Waskowiak & Wolf, 2010, S.29). Zur Schmerzhemmung kommt hinzu, dass Massagen die sympathischen Reflexaktivität mindern können (ebd. S.30f.). Diese sympathikushemmenden Effekte der Massage wirken sich positiv auf die Entspannung aus. Auch haben Massagen einen Einfluss auf die Stimmung, da sie eine ausgleichende Wirkung auf den Serotonin- und Dopaminspiegel haben (Korczak et al., 2012, S.23). Dies kann auf die Symptome gedrückte Stimmung, Traurigkeit, Pessimismus und Freudlosigkeit bei Burnout im Kindes- und Jugendalter einen positiven Einfluss haben.

Bei der Massage spielt demnach vor allem das dritte der „4 x E“ - die Erholung - eine wichtige Rolle, denn durch die verschiedenen eben genannten positiven Effekte der Massage kann sich der/die Betroffene entspannen.

5.2.2. Trainingseinheiten

Zusätzlich zur Massage kommen bei der physiotherapeutischen Behandlung von Burnout-Patienten*innen auch aktive Massnahmen zu Einsatz. Diese beinhalten z.B. ein moderates Ausdauertraining im aeroben Bereich (Korczak et al., 2012, S.23). Solche Trainingseinheiten sollen als sogenannte Stressbuffer den individuellen Stressabbau positiv beeinflussen (ebd.). T. Russmann (2020) verweist diesbezüglich auf Studien, die eine schnellere Erholung von Stressoren bei Probanden, die ihre körperliche Fitness trainieren, aufzeigen (S.69).

Auch Lohaus et al. (2007) betonen die Wichtigkeit von sportlicher Aktivität beim Entgegenwirken der körpereigenen Stressreaktionen (S.143). Die Autoren erklären Sport und regelmässige körperlicher Bewegung für Kinder und Jugendliche als einfache und effektive Methode, um die in stressigen Situationen freigesetzte Energie durch die Muskeln abzubauen, was eine Reduktion des individuellen Stresserlebens bewirke (ebd.). Solche positiven Auswirkungen von sportlichen Tätigkeiten in Bezug auf die Stressreduktion können durch regelmässige Aktivität - z.B. zweimal wöchentlicher Sportunterricht - oder auch durch kürzere Übungen - z.B. das Einschlagen auf einen Boxsack - erreicht werden (ebd., S.144). Auch betonen die Autoren, dass das Erzielen von Erfolgserlebnissen, welche mit sportlicher Aktivität zu erreichen sind, einen stärkenden Einfluss auf das Selbstbewusstsein habe (ebd.). Dies spielt in Bezug auf das Burnout-Symptom vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen eine zentrale Rolle.

Bezüglich der „4 x E“ spielt die Erholung - in Form von Sport treiben - bei den Trainingseinheiten eine wichtige Rolle. Auch eine Entlastung kann durch die Reduktion des eigenen Stresserlebens erreicht werden.

5.3. Entspannungsverfahren

Da es sich bei folgenden Ansätzen um Entspannungsverfahren handelt wird hauptsächlich am dritten der „4 x E“ - nämlich der Erholung - gearbeitet, wobei auch der Entlastung - im Zusammenhang mit dem Umgang mit Stressoren - Bedeutung zukommt.

5.3.1. Progressive Muskelrelaxation

Die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson orientiert sich zum einen an der Wahrnehmung von Muskelspannung und zum anderen an deren willentlichen und systematischen Reduzierung (Kollak, 2008, S.92f.). Das Grundprinzip besteht darin, dass durch das abwechselnde An- und Entspannen einzelner Muskelgruppen ein Gefühl der Entspannung entstehen soll (Lohaus et al., 2007, S.137). Es ist zu betonen, dass die Erzeugung von Anspannung lediglich als Hilfsmittel dient, um Entspannung zu erreichen (Korczak, 2012, S.22). Dies kann der Stressbewältigung insofern dienen, da sich die Muskulatur in stressreichen Situationen anspannt, Entspannung hingegen mit einem Gefühl der Ruhe einhergeht (Lohaus et al., 2007, S.137). Wie bereits erwähnt geht es bei der Methode der Progressiven Muskelrelaxation hauptsächlich um Entspannung. Die Phase des Loslassens dauert demnach deutlich länger als die des Anspannens: So sind für die Vergegenwärtigung der Muskelregion ca. 15, für die Anspannungsphase ca. 10 und für die Entspannungsphase ca. 35 Sekunden vorgesehen (Kollak, 2008, S.97). I. Kollak (2008) weist darauf hin, dass ein Anhalten oder Pressen des Atems während der Phase des Anspannens und Haltens der Spannung der Muskulatur unbedingt vermieden werden soll (S.99).

Die konkrete Umsetzung besteht aus einer Vorbereitungsphase - Gestaltung von äusseren Bedingungen, z.B. Einnehmen einer bequemen, meist liegenden, Übungsposition -, einem Hauptteil - eigentliches Muskelentspannungstraining - sowie einer Nachbereitungsphase - Austausch von Erfahrungen während des Übens (Kollak, 2008, S.96ff.). Für den Hauptteil empfehlen Lohaus et al. (2007) in Bezug auf die Umsetzung mit Kindern und Jugendlichen, das Anspannen der Muskeln in Metaphern einzubetten - z.B. „Du ballst deine Hand zu einer Faust, als würdest du eine Zitrone auspressen“ (S.137) - sowie die Übung in eine Geschichte zu verpacken (vgl. Anhang 1). Weiter empfehlen die Autoren, mit acht Muskelgruppen - Hände, Arme, Schultern, Gesicht, Bauch, Rücken, Beine und Füße - zu beginnen und nach mehrmaligem Ausführen der Übung, mehrere Muskelgruppen zu kombinieren, also z.B. Hände, Arme und Schultern oder Beine und Füße gemeinsam anzu- bzw. entspannen (ebd.). Auch mit kleinen Kindern kann diese Methode

durchgeführt werden, wobei es sich empfiehlt, die Übung erstmals mit dem Kind gemeinsam durchzuführen und erst danach auf blosses Anleiten umzusteigen (ebd.).

Da es schwierig sein kann, die im Liegen und in Ruhe - also unter optimalen Bedingungen - erlernte Entspannung im Alltag, in stressreichen Situationen, umzusetzen, wird bei der Methode der Progressiven Muskelrelaxation bereits beim Üben Wert auf den Alltagstransfer gelegt. So sollen bereits während der Lernphase kurze Teilübungen vermittelt werden, welche z.B. in einer Sitzposition durchgeführt werden und somit auch im Alltag - z.B. in der Schule oder bei den Hausaufgaben - durchgeführt werden können (Kollak, 2008, S.109). Zusätzlich können auch immer wiederkehrende Signalwörter - z.B. „locker lassen“ - in die Entspannungsinstruktion eingebaut werden (Lohaus et al., 2007, S.140). Durch ein dauerhaftes Training können solche Signalwörter mit einem Gefühl der Entspannung und Ruhe verknüpft bzw. konditioniert werden, was später dazu führen kann, dass es bereits hilfreich ist, sich in belastenden Situationen das Signalwort innerlich vorzusagen (ebd.).

5.3.2. Atemübungen

Atemübungen dienen dazu, in stressvollen Situationen seinen Körper und Geist durch bewusstes langsames und tiefes Atmen zu beruhigen (Lohaus et al., 2007, S.125f.). Eine solche tiefe, gleichmässige Bauchatmung führt zu einem Gefühl der Ruhe und Entspannung (ebd., S.126). Die Übung zum Erlernen dieser Atmung soll im Liegen und durch Einatmen durch die Nase und durch Ausatmen durch den Mund erfolgen. Als Unterstützung kann anfangs ein Gegenstand - z.B. ein Buch oder ein Kissen - auf den Bauch gelegt werden, was eine Veranschaulichung des Hebens und Senkens der Bauchdecke ermöglicht (ebd., S.126). Auch können Metaphern - man stellt sich z.B. vor, bei jedem Ausatmen eine Feder wegzupusten - hilfreich sein (ebd.127). Ist die Bauchatmung soweit erlernt, soll sie auch im Sitzen oder Stehen trainiert und angewendet werden, um die beruhigende Atmung schliesslich auch in den Alltag und in verschiedene stressreiche Situationen übertragen zu können (ebd.)

5.3.3. Autogenes Training

Beim Autogenen Training handelt es sich um ein Entspannungsverfahren, bei welchem Autosuggestionen, die u.a. ein Gefühl der Schwere und Wärme entstehen lassen, die Grundlage bilden (Lohaus et al., 2007, S.129). Das Verfahren ermöglicht einen Abbau muskulärer

Verspannungen, einen Abbau von Stressreaktionen sowie eine Reduktion von spannungsbedingten Schmerzen (Kollak, 2008, S.115). Dies kann dadurch erklärt werden, dass sich durch das Autogene Training die Blutgefäße erweitern, was ein Gefühl der Wärme und Entspannung sowie eine Verbesserung der Durchblutung zur Folge hat, was wiederum den in stressigen Situationen verengten Blutgefäße in den Extremitäten entgegenwirkt (Lohaus et al., S.130).

Bei der Durchführung des Autogenen Trainings mit Kindern und Jugendlichen bewährt sich laut Lohaus et al. (2007) das Ansprechen von zwei der typischen existierenden Suggestionen: nämlich Schwere und Wärme (S.130). Weiter betonen die Autoren, dass es hilfreich sei, das Autogene Training durch ein Einführungsritual einzuleiten bzw. ein Rücknahmeritual das Kind oder der/ die Jugendlichen wieder ins Hier und Jetzt zurückführen soll (ebd., S.130f.). Die Autosuggestion, das eigentliche Training, wird bei der Durchführung mit Kindern und Jugendlichen in eine altersentsprechende Entspannungsgeschichte eingebettet (ebd., S.132; vgl. Anhang 2, 3). Eine Autosuggestion kann folgendermassen aussehen:

„Du merkst und du denkst: Mein rechtes Bein ist ganz ruhig, mein rechtes Bein ist ganz angenehm ruhig. Und auch bei deinem linken Bein stellst du fest: Mein linkes Bein ist ganz ruhig, beide Beine fühlen sich ganz angenehm ruhig an.“ (ebd., S.133)

Worauf eine Wiederholung mit dem rechten bzw. linken Arm folgt. Auch die Suggestionen für Schwere und Wärme werden in ähnlicher Weise angeleitet, wobei diese immer sinnvoll mit der Geschichte verknüpft werden sollen (ebd.). Hierzu können auch Bücher oder Audio-CDs mit Entspannungsgeschichten, Entspannungsmusik oder Anleitungen zu Entspannungsübungen genutzt werden.

5.3.4. Musik

Lohaus et al., (2007) sehen Musik als eine der einfachsten Formen der Entspannung an, die es ermöglicht, die Gedanken und die Seele baumeln zu lassen (S.141). Musik kann zur Ablenkung und Erholung von stressigen Gedanken, welche, indem man sich auf das Musikhören konzentriert, in den Hintergrund rücken, führen (ebd.). Korczak et al. (2012) heben die Milderung stressbezogener Reaktionen und Symptome beim Hören von Musik in Kombination mit anderen Therapieformen - z.B. der Massage - hervor (S.23).

Musik stellt demnach eine einfache Methode zur Entspannung und Ablenkung von stressigen Gedanken dar, wobei sie auch unterstützend mit anderen Interventionen kombiniert werden kann.

5.4. Anti-Stress Trainingsprogramme

Im Folgenden werden zwei Programme zur Stressbewältigung bzw. -prävention vorgestellt. Die Wahl fiel auf diese beiden Programme, da dazu einerseits alle Altersstufen der obligatorischen Schulzeit angesprochen werden und andererseits ausführliche und gut anwendbare Manuals dazu existieren. Es gibt weitere Programme zum Thema Stressbewältigung - z.B. *Bleib locker* von J. Klein-Hessling und A. Lohaus (2000), das *Geschlechtsspezifische Anti-Stress-Training in der Schule* von P. Hampel, A. Jahr und O. Backhaus (2008) und das von B. Alman (2016) konzipierte Programm *Weniger Stress, mehr Kindheit - ein Stressbewältigungsprogramm für Kinder, ihre Eltern und Lehrer* (2016) - welche aber im Rahmen dieser Arbeit nicht genauer vorgestellt werden.

5.4.1. Anti-Stress-Training für Kinder

Das Anti-Stress-Training von P. Hampel und F. Petermann (2003) ist ein kognitiv-behaviorales Stressbewältigungstraining für Kinder bis ins frühe Jugendalter (7-13 Jahre). In der Regel wird das Programm in Gruppen von 4-6 Kindern durchgeführt. Das Anti-Stress-Training bietet vier Varianten für unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte.

Die erste und umfangreichste Variante besteht aus acht Sitzungen und berücksichtigt die Beteiligung der Eltern am Programm, wobei die Eltern an zwei der acht Sitzungen mit den Kindern gemeinsam teilnehmen. Auf die Informationsphase, welche eine Wissensvermittlung zu Stress und Stressbewältigung sowie eine Wahrnehmungsschulung zu unterschiedlichen Aspekten des Stressgeschehens beinhaltet, folgt die Lernphase, in welcher mit Hilfe von Rollenspielen und verhaltensbezogener (Haus)aufgaben Stressbewältigungsstrategien eingeübt werden. Hinzu kommt die Vermittlung der Progressiven Muskelrelaxation. Bei der zweiten Programmvariante findet die Elternbeteiligung nicht statt, was bewirkt, dass die Trainingsvariante um zwei Sitzungen verkürzt ist. Die dritte Variante besteht aus einer Kurzversion, welche aus vier Trainingssitzungen besteht und bei welcher hauptsächlich die Vermittlung von Wissen über Stress und Stressbewältigung im Vordergrund steht. Die letzte Variante - die Bausteinversion des Anti-Stress-Trainings - besteht aus zwei Sitzungen, welche ebenfalls auf die Wissensvermittlung ausgerichtet sind. Dieses Programm

ist dazu gedacht, in andere Präventions- und Interventionsprogramme integriert zu werden. Zusätzlich zum Anti-Stress-Training ist ein Auffrischkurs vorgesehen, um Trainingsinhalte zu stabilisieren und so eine längerfristige Trainingswirkung zu erreichen.

Zum Anit-Stress-Training existiert ein ausführliches Manual, welches Übungen, dazugehörige Instruktionen sowie Kopiervorlagen enthält. Weiter sind auch Materialien zur Gestaltung des dem Training vorausgehenden, vorbereiteten Elternabend über Ziele und Inhalte des Anti-Stress-Trainings enthalten.

5.4.2. SNAKE-Trainingsprogramm für Jugendliche

Für Jugendliche existiert im deutschsprachigen Raum das von Lohaus und Beyer (2006) konzipierte Stressbewältigungs- bzw. -präventionsprogramm SNAKE - Stress Nicht Als Katastrophe Erleben -, welches sich an Schüler*innen der Oberstufe (8-9Kl.) richtet. Das vorrangig primärpräventive - die Autoren schliessen einen Einsatz im sekundär- oder tertiärpräventiven Kontext jedoch nicht aus - SNAKE-Programm ist für den Einsatz im Schulsetting konzipiert, wobei empfohlen wird, die Klasse für die Durchführung in zwei Hälften zu teilen.

Der Trainingsumfang umfasst acht Doppellektionen und enthält ein Basismodul zum Problemlösen sowie drei Zusatzmodule, welche v.a. eine Erweiterung der Bewältigungsstrategien vermitteln - zu den Bereichen kognitive Strategien, Suche nach sozialer Unterstützung sowie Entspannung und Zeitmanagement. So wird im Ergänzungsmodul zu kognitiven Strategien auf kognitive Umstrukturieren sowie auf eine positivere Bewertung der Anforderungssituation und Selbstsicht eingegangen. Im Modul zur Suche nach sozialer Unterstützung geht es um die Unterstützung der unmittelbaren Bezugsgruppen in Schule, Familie und Gleichaltrigengruppe sowie auch um die institutionelle soziale Unterstützung, z.B. durch Beratungseinrichtungen. Die Vermittlung von Ruhe und Entspannung steht im dritten Ergänzungsmodul im Mittelpunkt, wobei Entspannungstechniken - z.B. die Progressiven Muskelrelaxation - vermittelt werden. Normalerweise kommt neben dem Basismodul eines der Erweiterungsmodule zum Einsatz, die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen entscheiden, welches. Die anderen Ergänzungsmodule können als Auffrischungsstraining zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Zum SNAKE-Programm existiert ein publiziertes Trainingsmanual, welches Übungsbeschreibungen und Instruktionen sowie Kopiervorlagen für Schülermaterialien enthält. Ausserdem existiert eine Internetseite, die von Schülern trainingsbegleitend genutzt werden kann.

5.5. Familientherapie, Eltern- und Lehrerberatung

Zusätzlich zu den verschiedenen Verfahren und Ansätzen, die in diesem Kapitel beschrieben worden sind, gibt es die Möglichkeit, das Burnout-Syndrom mithilfe einer Familientherapie zu behandeln. Dies ist laut dem Kinder- und Jugendpsychiater M. Schulte-Markwort (2016) v.a. dann sinnvoll, wenn die Kommunikation in der Familie nicht gelingt. Der Therapeut unterstützt die Familien dann sozusagen als Übersetzer (S.239). Die Familientherapie, die hauptsächlich als ergänzende Massnahme zu einem oder mehreren der oben genannten Verfahren durchgeführt wird, ist insofern sinnvoll, da die Familie einen grossen Einfluss - im positiven wie im negativen Sinne - auf die Entwicklung eines Burnouts im Kindes- und Jugendalter haben kann (siehe auch Kapitel 2.3.4.), denn „Familien mit gelebter und zufriedener Gemeinsamkeit sind ein Ort der Sicherheit und eine Prophylaxe gegen Burnout“ (ebd., S.249). Um Familien zu unterstützen und in ihrer Kommunikation zu fördern, schlägt M. Schulte-Markwort (2016) vor, die Therapie im Sinne von psychodramatischem Doppeln durchzuführen (S.240).

Weiter spielt auch die Erziehungs- oder Elternberatung im Zusammenhang mit kindlichem Stress und Burnout - v.a. im präventiven Bereich - eine wichtige Rolle (u.a. Domsch et al., 2016; Hampel & Petermann, 2003; Lohaus et al., 2007). So werden im weiter oben beschriebenen Anti-Stress-Training von Hampel und Petermann (2003) die Eltern, wenn möglich, mit einbezogen und Lohaus et al. (2007) verweisen auf die Wichtigkeit, die Eltern über Stress und Stressbewältigung ihrer Kinder aufzuklären (S.173). Denn Eltern können ihre Kinder in verschiedenen Hinsichten bei der Stressbewältigung unterstützen. Das Spektrum geht von Gespräche führen und Zuhören über Lob und Empathie bis hin zu Förderung von Eigenständigkeit und Übergabe von Verantwortung (ebd., S.112f.; S.173f.).

Ebenfalls hauptsächlich im präventiven Bereich kommt der Beratung von Lehrpersonen zentrale Bedeutung zu (u.a. Alman, 2016, Lohaus et al., 2007). Denn diese können mit ihrem Einfluss auf das Klassenklima, durch die Art ihres Umgangs mit Leistungen und Prüfungsangst sowie der Art, wie sie Mobbing in der Schule begegnen, viel in Bezug auf das Stresserleben ihrer Schüler*innen bewirken (Lohaus et al., 2007, S.199f.).

6. Therapeutische Wirkfaktoren

Die vom Psychologen K. Grawe (1995) entwickelten Wirkfaktoren beinhalten die *Therapeutische Beziehung* (das Therapieergebnis wird signifikant von der Beziehung zwischen Therapeut*in und Klient*in beeinflusst), die *Ressourcenaktivierung* (bereits vorhandene Stärken werden aufgezeigt und als Ressourcen nutzbar gemacht), die *Problemaktualisierung* (die in der Therapie zu verändernden Probleme, werden unmittelbar erlebt), die *Motivationale Klärung* (die betroffene Person wird darin unterstützt, ihr Verhalten und Erleben zu verstehen) sowie die *Problembewältigung* (der/ die Klient*in wird bei der Problembewältigung unterstützt, z.B. durch Einüben von Bewältigungsstrategien).

Im Folgenden werden nun diese Wirkfaktoren im Zusammenhang mit den psycho- und physiotherapeutischen Ansätze, den Entspannungsverfahren, den Trainingsprogrammen zur Stressbewältigung sowie der Familientherapie bzw. Eltern- und Lehrerberatung betrachtet.

Bei den drei erwähnten Ansätzen aus der Psychotherapie spielt die *Therapeutische Beziehung* jeweils eine zentrale Rolle, denn in der Psychotherapie ist Beziehungsqualität derart wichtig, dass Schätzungen im Hinblick auf den Therapieerfolg sogar ergeben, dass der Einfluss von Beziehungsfaktoren den Einfluss einzelner Techniken überwiegt (Stucki, 2007, S.16; zitiert nach Norcross, 2002 und Wampold, 2001). V.a. bei der Verhaltenstherapie und der Körperpsychotherapie ist auch die *Problembewältigung* ein zentraler Wirkfaktor. So werden bei der Verhaltenstherapie alternative Verhaltensmuster eingeübt und somit die Problembewältigung unterstützt. Bei der Körperpsychotherapie werden Erfahrungen gemacht und Übungen ausgeführt, die hauptsächlich darauf abzielen, das Problem - das individuelle Stressempfinden - zu bewältigen. Da bei der Positiven Psychotherapie das Aktivieren und Nutzen von Stärken und Ressourcen der betroffenen Person im Zentrum stehen, kann gesagt werden, dass die Ressourcenaktivierung bei diesem Ansatz eine äusserst wichtige Rolle spielt. Dem besagten Wirkfaktor kommt insofern auch bei den anderen beiden Ansätzen Bedeutung zu, da die Ressourcen und Stärken des/ der Patienten*in z.B. zum Erarbeiten von Bewältigungsstrategien oder zum Erlernen gewisser Techniken genutzt werden. Die Motivationale Klärung spielt insbesondere bei der Verhaltenstherapie eine zentrale Rolle, da diese Therapieform u.a. darauf abzielt, mit der betroffenen Person ungünstige Verhaltens- und

Denkmuster zu analysieren und sie somit darin zu unterstützen, ihr Verhalten und Erleben zu verstehen.

Bei den aktiven physiotherapeutischen Ansätzen - Trainings- und Sporteinheiten - kommt der Problembewältigung zentrale Bedeutung zu, da dem/ der Betroffenen durch diese Massnahmen, Methoden zur Stressbewältigung und deren Umsetzung aufgezeigt werden. Dazu werden die individuellen Ressourcen - in Form von z.B. Vorlieben bezüglich einer Sportart - genutzt, wodurch auch der Wirkfaktor der Ressourcenaktivierung mit einbezogen wird. Beim beschriebenen passiven physiotherapeutischen Ansatz wirkt die Problembewältigung sozusagen auf eine passive Art, denn es werden zwar die Probleme im Sinne von körperlichen Symptomen angegangen, der/ die Betroffene verhält sich aber wie der Name bereits sagt, passiv. Das aktive Nutzen und In-Anspruch-Nehmen der Massage kann hingegen auch als aktive Problembewältigung gesehen werden.

Die Problembewältigung steht auch bei den Entspannungsverfahren im Vordergrund, da durch das Erlernen dieser Verfahren der betroffenen Person Möglichkeiten vermittelt werden, wie sie mit ihren Problemen - Verspannung, Stress, Druck etc. - umgehen und diesen entgegenwirken kann. In Bezug auf die Auswahl eines geeigneten Verfahrens oder die Art dessen Umsetzung spielen die individuellen Stärken und Interessen des/ der Betroffenen eine wichtige Rolle, womit auch die Ressourcenaktivierung mitwirkt.

Bei den erwähnten Stressbewältigungsprogrammen kommen den drei Wirkfaktoren Problembewältigung, Ressourcenaktivierung und Motivationale Klärung Bedeutung zu. Dadurch, dass Bewältigungsstrategien vermittelt werden, wirkt die Problembewältigung. Durch die Berücksichtigung von und Anknüpfung an die Stärken und Interessen der Kinder und Jugendlichen kommt auch die Ressourcenaktivierung zum Zuge. Die Motivationale Klärung wirkt insofern, da den Kindern und Jugendlichen - und z.T. auch deren Eltern - zu den Themen Stress, Stresserleben und Stressbewältigung sowie deren Zusammenhängen zentrales Wissen vermittelt wird.

Durch ein Aufklären in Bezug auf die Themen Stress, Stressentstehung und Burnout kommt auch in der Familientherapie, Lehrer- oder Elternberatung der Motivationalen Klärung Bedeutung zu - wenn auch - ähnlich wie bei den Massagen - vom Kind oder Jugendlichen ausgehend auf eine passive Art. Durch das Vermitteln von Informationen und Wissen darüber, was ihrerseits bewirkt

werden kann, können sich Lehrpersonen und Eltern an der Problembewältigung beteiligen bzw. die Kinder und Jugendlichen darin unterstützen.

Im Ganzen lassen sich vier der fünf Wirkfaktoren nach K. Grawe - die Therapeutische Beziehung, die Ressourcenaktivierung, die Problemaktualisierung sowie die Motivationale Klärung - in den beschriebenen Ansätzen finden, wobei die Problembewältigung am häufigsten anzutreffen ist. Es scheint somit sinnvoll, mit den Kindern und Jugendlichen in Bezug auf die Behandlung von Burnout und die damit zusammenhängende Bewältigung von Stress geeignete Bewältigungsstrategien zu erarbeiten. Um diese individuell zu gestalten und die Kinder und Jugendlichen, durch das Aufzeigen ihrer persönlichen Stärken und das Aktivieren positiver Emotionen, zu motivieren, spielt auch die Ressourcenaktivierung eine zentrale Rolle in Bezug auf die Therapie des Burnout-Syndroms. Weiter scheint wichtig zu sein, dass der/ die Betroffene ein Bewusstsein über das eigene Verhalten und Erleben gewinnt, denn auch die Motivationale Klärung spielt in einigen Ansätzen eine zentrale Rolle. Zusätzlich zu dieser Wissensvermittlung und Verhaltensanalyse kommt der Therapeutischen Beziehung - bei den psychotherapeutischen Ansätzen - zentrale Bedeutung zu. Da nicht bei allen Ansätzen - z.B. Musikhören oder Sporttreiben - ein/ eine Therapeut*in anwesend ist, wird dieser Wirkfaktor vergleichsweise wenig erwähnt. Dies soll aber nicht dazu verleiten, anzunehmen, dass die Therapeutische Beziehung bei der Behandlung des Burnout-Syndroms wenig wichtig ist, denn, wenn ein/eine Therapeut*in die Behandlung leitet, ist dieser Wirkfaktor, wie weiter oben beschrieben, von sehr grosser Bedeutung. Es fällt auf, dass die Problemaktualisierung bei keinem der beschriebenen Ansätze Wichtigkeit beigemessen wird. Daraus kann abgeleitet werden, dass ein in der Therapie initiiertes Stresserleben oder Erfahren von Symptomen des Burnouts im Kindes- und Jugendalter nicht als erfolgversprechend angesehen wird.

Nach dem Aufzeigen verschiedener Ansätze aus Nachbarsdisziplinen der Psychomotoriktherapie und deren zentralen Wirkfaktoren, soll im nächsten Kapitel auf die Folgerungen der daraus gewonnenen Informationen und Erkenntnissen für die Psychomotorik eingegangen werden. Es soll erläutert werden, wie diese in der Psychomotorik genutzt und umgesetzt werden können.

7. Folgerungen für die Psychomotorik

Es gibt keine allgemein anerkannte Definition von Psychomotorik. Verschiedene Autoren (u.a. Reichenbach, 2010; Zimmer, 2012) verweisen - bezüglich der zentralen Aspekte der Psychomotorik - auf die Verknüpfung von seelischen und körperlichen Prozessen bzw. auf den Zusammenhang von Wahrnehmung, Motorik, Selbstbewusstsein und Emotion. Die Umsetzung von psychomotorischen Interventionen findet hauptsächlich in Form von Spiel und Bewegung und generell ein Mal wöchentlich im Einzelsetting oder in Kleingruppen statt (ebd.). Ebenfalls zum Tätigkeitsfeld der Psychomotoriker*innen gehört die Beratung von Lehrpersonen und Eltern.

7.1. Therapeutische Beziehung

Die Therapeutische Beziehung stellt - wie bereits beschrieben - einen wesentlichen Wirkfaktor der Psychotherapie dar. E. Brodin (1979) betont die Wichtigkeit der Beziehung zwischen Therapeut*in und Patient*in, indem er diese als der Schlüssel zu einem erfolgreichen Prozess beschreibt und betont, dass die Effektivität der Therapie in höchstem Masse von der Stärke bzw. Intensität der Therapeutischen Beziehung abhängig ist (S.252f.).

Wie bereits im vorherigen Kapitel aufgezeigt kommt der Therapeutischen Beziehung auch bei der Behandlung von Patienten*innen, die an einem Burnout-Syndrom leiden, zentrale Bedeutung zu. Dies gilt auch bei der Therapie von Kindern und Jugendlichen, denn wie der Kinder- und Jugendpsychiater M. Schulte-Markwort betont, spielt die Qualität der Therapeutischen Beziehung eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen und es ist, zusätzlich dazu, dass der/ die Therapeut*in sich mit dem Krankheitsbild der Erschöpfungsdepression genügend auskennt, zentral, dass er oder sie sich mit dem zu behandelnden Kind gut versteht (2016, S.227; Mudra & Schulte-Markwort, 2020, S.140). Dadurch kann der/ die Therapeut*in dem Kind oder Jugendlichen die Zeit und den „emotionalen Raum der Begegnung“ bieten, was vom Autor als Voraussetzung für seelische Veränderung beschrieben wird (Schulte-Markwort, 2016., S.180).

In Bezug auf das kindertherapeutische Verfahren der Psychomotoriktherapie ist dem Aspekt der Therapeutische Beziehung ebenfalls besondere Bedeutung zuzuschreiben. B. Aucouturier (2006) beschreibt die Beziehung in der Psychomotoriktherapie als „der Schlüssel für die Entwicklung des

Kindes“ und somit als wichtiger Faktor im Therapieprozess (S.251f.). Laut dem Autor ermöglicht erst die Beziehung Veränderung und Entwicklung (ebd.). Auch G. Hölter (2002) vermutet, dass die Wirkung der Psychomotorik zu einem grossen Teil auf der Art und Weise der Beziehungsgestaltung beruht und die Therapeutische Beziehung somit einen fundamentalen Aspekt der Psychomotorik ausmacht, der wiederum einen wesentlichen Beitrag zum Therapieerfolg leistet (S.77). Die Therapeutische Beziehung in der Psychomotorik beruht auf einem humanistischen Menschenbild, wobei die grundlegenden Werte nach Rogers - Wertschätzung, Empathie und Kongruenz - als zentral und fundamental gesehen werden (Aucouturier, 2006, S.204).

Aus den vorhergehenden beiden Abschnitten lässt sich ableiten, dass die Therapeutische Beziehung sowohl ein zentraler Faktor bei der Behandlung des Burnout-Syndroms im Kindes und Jugendalter, als auch ein wichtiger Aspekt der Psychomotoriktherapie ist. Erkenntnisse über die Wirksamkeit und Wichtigkeit der Therapeutischen Beziehung sind demnach bezüglich der Therapie des Burnout-Syndroms in der Psychomotorik von grosser Bedeutsamkeit. Um eine solche Therapeutische Beziehung zu erreichen, ist ein kongruentes, transparentes und offenes Auftreten von Seiten des/ der Therapeut*in unabdingbar (Rogers, 1992, S.828). Ebenfalls muss der/ die Therapeut*in dem/ der Klient*in gegenüber bedingungslose positive Wertschätzung entgegenbringen, d.h. ihn/ sie mit all seinen/ ihren Eigenheiten gänzlich akzeptieren und schätzen (ebd., S.829). Als dritter Aspekt der Therapeutischen Beziehung ist die Empathie zu nennen, wobei es zentral ist, dass der/ die Therapeut*in der zu behandelnden Person sowie deren Erlebenswelt ein emphatisches Verständnis entgegenbringen kann (ebd.). Ein Kind, welches mit Symptomen des Burnouts in die Psychomotorik kommt, soll sich demnach einem/ einer kongruenten Therapeut*in gegenüber finden sowie sich verstanden und bedingungslos akzeptiert fühlen. Dies ermöglicht das Wirken der Therapeutischen Beziehung, welche bei der Therapie des Burnout-Syndroms von grosser Wichtigkeit ist.

Die Organisation der Psychomotoriktherapie - die Therapie wird in Kleingruppen oder im Einzelsetting durchgeführt - bietet eine gute Voraussetzung bezüglich dem Aufbau einer tragfähigen Therapiebeziehung.

7.2. Ressourcenaktivierung

Wie bereits erläutert, spielt die Ressourcenaktivierung bei der Therapie des Burnout-Syndroms eine bedeutende Rolle. Laut S. Mudra und M. Schulte-Marksowrt (2020) ist ihr bei der Therapie von Kindern und Jugendlichen generell grosse Wichtigkeit beizumessen (S.140). Auch in der Psychomotorik wird die Ressourcenaktivierung genutzt, um Therapieerfolge zu erzielen. So schreibt S. Kuhlenkamp (2017) im Zusammenhang mit Psychomotorik, dass die Ressourcenaktivierung darauf abziele, zu ursprünglichen Kraftquellen zurückzukehren und dass die Umsetzung dieses Wirkfaktors es dem Kind ermögliche, seine Ressourcen zu entdecken und zu aktivieren oder neue zu schaffen, um für Entwicklungsprozesse zu nutzen (S.144).

Es ist demnach bei der Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Burnout-Syndrom in der Psychomotoriktherapie unabdingbar, die Ressourcen des Kindes oder Jugendlichen zu aktivieren und nutzbar zu machen. Als Ressource können Aspekte des seelischen Geschehen sowie der gesamten Lebenssituation eines/ einer Patienten*in aufgefasst werden, also z.B. motivationale Bereitschaft, Ziele, Wünsche, Interessen, Überzeugungen, Werthaltungen, Geschmack, Einstellungen, Wissen, Fähigkeiten, Gewohnheiten, physische Merkmale sowie zwischenmenschliche Beziehungen (Grawe & Grawe-Gerber, 1999, S.66). Das Aktivieren solcher Ressourcen, also wenn diese neben der Problembearbeitung in die Therapie integriert werden, ermöglicht eine positive Selbstwahrnehmung von Seiten der zu therapierenden Person, was zu einem erhöhten Wohlbefinden und damit verbunden zu einer selbstwerterhöhenden Erfahrung führt. Dies wiederum ermöglicht Erfolgserlebnisse, welche einen zentralen Einfluss auf eine positivere Zukunftserwartung haben (ebd., S.68). Diese Zusammenhänge zeigen, dass es bezüglich der Therapie des Burnout-Syndroms zentral ist, bei der Therapieplanung an den Stärken, Interessen und Fähigkeiten des Kindes anzusetzen, um so positive, selbstwerterhöhende Erfahrungen und damit verbundene Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Solche Erfahrungen wirken bestärkend und ermutigend, was z.B. dazu führen kann, dass man sich zutraut, etwas Neues auszuprobieren oder etwas Gelerntes tatsächlich umzusetzen.

Die zentralen Aspekte der PMT - Spiel und Bewegung - bieten viele Möglichkeiten, an den Interessen und Stärken des Kindes anzusetzen und es zu motivieren bzw. seine Ressourcen zu aktivieren und für Erfolge nutzbar zu machen.

7.3. Motivationale Klärung

Die Motivationale Klärung zielt, wie bereits beschrieben, darauf ab, die betroffene Person darin zu unterstützen, ihre Verhalten, Denken und Erleben zu verstehen (Grawe, 1995). Um dies im Zusammenhang mit Burnout zu erreichen, werden mit dem/ der Patienten*in gemeinsam dessen/ deren dysfunktionalen, Burnout-begünstigenden Verhaltens- und Denkmuster analysiert oder es wird Wissen über Zusammenhänge und Ursachen von Burnout und Stress vermittelt (vgl. Kapitel 5.1.1., 5.4., 6.). Lohaus et al. (2007) betonen den Zusammenhang zwischen differenziertem Wissen über Stress, Stresserleben und Stressbewältigung und der Inanspruchnahme von Beratungsquellen sowie einem angemessenen Einsatz von Bewältigungsstrategien (S.13f.). Das heisst, je mehr Kinder und Jugendliche über ihr Stresserleben wissen, desto sinnvoller können sie dagegen vorgehen, indem sie sich entweder Hilfe holen oder andere geeignete Strategien anwenden. Es ist demnach wichtig, Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, ihr Erleben und Verhalten zu verstehen.

Um dieses Wissen im Rahmen der Psychomotorik den Kindern oder Jugendlichen zu vermitteln, kann das im Kapitel 5.4.1. erwähnte Manual zum Anti-Stress-Training für Kinder von P. Hampel und F. Petermann (2003), worin sich Unterlagen und Ideen zur Umsetzung der Wissensvermittlung zu Stress, Stresserleben sowie -bewältigung befinden, genutzt werden. Damit können Kinder und Jugendliche darin unterstützt werden, ihre Situation und ihr Erleben zu verstehen, was ihnen auch helfen kann, ihre eigene Hilfsbedürftigkeit und damit zusammenhängend Hilfestellung zu akzeptieren. Die damit verbundene Erkennung von Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit letzterer ist bei der Therapie des Burnout-Syndrom zentral (vgl. Einleitung Kapitel 5.).

7.4. Problembewältigung/ Kompetenzerweiterung

Bei den meisten in Kapitel 5 erläuterten Ansätzen steht die Problembewältigung im Zentrum. Diese ist bei der Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter demnach von grosser Bedeutsamkeit. Im Folgenden soll auf eine solche Kompetenzerweiterung im Zusammenhang mit Psychomotorik eingegangen werden.

7.4.1. Entspannungsförderung

Das Erlernen von Entspannungstechniken spielt bei der Therapie des Burnout-Syndroms eine wesentliche Rolle, da damit ein Gefühl der Ruhe, die Fähigkeit zur (Selbst)Beruhigung, der Abbau muskulärer Verspannungen, die Förderung der Durchblutung sowie eine Ablenkung und Erholung von stressreichen Situationen ermöglicht werden, welche im Gegensatz zu Anspannung, Verspannung - auch im Zusammenhang mit körperlichen Stresssymptomen, wie Rücken- oder Kopfschmerzen, sowie verengten Gefäßen stehen (vgl. Kapitel 5.3). Auch in der Psychomotoriktherapie kommt der Entspannung zentrale Bedeutung zu (Reichenbach, 2010, S.47).

Konkret kann eine Entspannungsförderung in der Psychomotorik z.B. Entspannungsgeschichten oder das Auflegen von Säckchen beinhalten (ebd., S.56). Auch die weiter oben beschriebenen Verfahren der Progressiven Muskelrelaxation sowie des Autogene Trainings eignen sich gut, um Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, sich aktiv und bewusst zu entspannen (Lohaus et al., 2007, S.129f./ 137f.) und können somit sinnvollerweise bei Erschöpfungs- oder Stresssymptomen in die Psychomotoriktherapie integriert werden. Ebenso können die vielen positiven Effekte der Massage (vgl. Kapitel 5.2.1.) in der Psychomotorik genutzt werden, um Verspannungen zu lösen, Schmerzen zu lindern und einen allgemeinen Zustand von Entspannung und erhöhter Stimmung zu erreichen. Auch Atemtechniken stellen im Zusammenhang mit dem Umgang von Stressoren eine Bewältigungsstrategie dar (Lohaus et al., 2007, S.125f.). Es ist demnach sinnvoll, Atemübungen in eine Psychomotoriktherapie zu integrieren, wenn die zu behandelnde Kinder oder Jugendlichen an Stress- bzw. Erschöpfungssymptomen leiden. All die eben aufgezählten Techniken und Verfahren lassen sich mit dem Einsatz von Musik kombinieren, was eine weitere Milderung der stressbezogenen Reaktionen und Symptomen ermöglicht (Korczak et al., 2012,S.23) und eine einfach umzusetzende Form der Entspannung darstellt (Lohaus et al., 2007, S.141).

7.4.2. Stressbewältigung

Da Burnout eng im Zusammenhang mit Stress und Stresserleben steht, kommt bei der Therapie des Burnout-Syndroms auch der Stressbewältigung grosse Bedeutung zu. Zum Erlernen geeigneter Stressbewältigungsstrategien in der Psychomotoriktherapie können die im Kapitel 5.4. vorgestellten Anti-Stress-Trainingsprogramme als Vorlage dienen. Die darin enthaltenen Arbeitsblätter und Spielideen sind gut dazu geeignet, in einer Psychomotoriktherapie genutzt und verwendet zu

werden. Hierbei soll darauf geachtet werden, dass das gewählte Programm dem Alter des Kindes sowie der Gruppenkonstellation angepasst wird.

7.4.3. Bewegung

Bewegung in Form von Trainings- und Sporteinheiten spielt im Zusammenhang mit Stressbewältigung und Burnouttherapie eine zentrale Rolle. Auch in der Psychomotorik kommt der Bewegung grosse Bedeutung zu. Es ist demnach sinnvoll, Bewegung in der Psychomotoriktherapie konkret als Bewältigungsmöglichkeit bezüglich Stress und Erschöpfung einzusetzen.

Solche Trainingseinheiten, welche den individuellen Stressabbau positiv beeinflussen, eine schnellere Erholung von Stressoren begünstigen sowie eine antidepressive und stressabbauende Wirkung haben (Korczak et al., 2012, S.23; Russmann, 2020, S.69) können in der Therapie in Form von Ausdauertrainings (z.B. mit dem Springseil) oder Bewegungsspielen (z.B. Fangen) umgesetzt werden. Dies kann einerseits direkt als Stressbuffer dienen und andererseits Kinder und Jugendliche dazu anregen, auch in ihrem Alltag auftretende Stresssituationen mit solch körperlicher Tätigkeit zu bewältigen. Zusätzlich bieten sportliche Aktivitäten Raum für das Erzielen von Erfolgserlebnissen, welchen, wie weiter oben beschrieben, ebenfalls grosse Bedeutung im Zusammenhang mit der Therapie des Burnout-Syndroms zukommt.

7.4.4. Körperwahrnehmung

Um der mit einem Burnout-Syndrom einhergehenden Entfremdung des eigenen Körpers sowie verminderten Selbstwertgefühls entgegenzuwirken, kommt der Körperwahrnehmung zentrale Bedeutung zu. Denn Körpererfahrungen und Wahrnehmung fördern die Ich-Kompetenz und beeinflussen die Körperwahrnehmung positiv (Russmann, 2020, S. 69; Reichenbach, 2010, S.84). Da Wahrnehmung auch ein zentraler Aspekt der Psychomotoriktherapie ausmacht, eignen sich Übungen zur Körperwahrnehmung gut, um in diese integriert zu werden. Die Umsetzungsmöglichkeiten sind vielfältig - von Yogaübungen über Massagen bis hin zu Mattensandwich - und lassen sich demnach gut den Interessen, Bedürfnissen und Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen anpassen.

7.4.5. Förderung von Eigenständigkeit/ Selbstwirksamkeit

Wie im weiter oben erwähnten psychischen Stresszirkel nach Brühlmann (2010) beschrieben, führt die Diskrepanz zwischen Sollen und Können zu einer Stressreaktion. Die mit einem Burnout

einhergehende verminderte Leistungsfähigkeit verstärkt dies noch. Kinder und Jugendliche, die von Burnout und Stress betroffen sind, haben demnach das Gefühl, nichts zu schaffen und von vielem überfordert zu sein (Schulte-Markwort, 2016, S.125). Denn Enttäuschungen führen über ein erlebtes Gefühl der Anstrengung hin zur Erschöpfung (ebd., S.89). Um dem entgegenzuwirken ist es zentral, das Selbstvertrauen von Kindern und Jugendlichen zu stärken, um ihre individuelle Fähigkeit zur Stressbewältigung zu erhöhen. Dies kann laut Lohaus et al. (2007) durch die Förderung von Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit erreicht werden (S.175f.). Auch M. Schulte-Markwort (2016) betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit, Kindern und Jugendlichen die „lustvolle Erfahrung der Verantwortungsübernahme“ zu ermöglichen (S.90).

Selbstwirksamkeit bedeutet die Überzeugung oder der Glaube, in der Lage zu sein, etwas bewirken oder beeinflussen bzw. ein Verhalten oder eine Handlung erfolgreich durchführen zu können (Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S.206). Das Ermöglichen von positiven Erfahrungen und Erfolgserlebnissen können die Selbstwirksamkeit unterstützen. Laut Winkel et al. (2006) gehören zu solchen Erfahrungen die Auseinandersetzung mit kontrollierbaren, überschaubaren Situationen, die Auseinandersetzung und Bewältigung von herausfordernden Aufgaben sowie differenzierte, angemessene Rückmeldung in Bezug auf das eigene Verhalten (S.206f.). Wenn hingegen eine Person in ihrem Bemühen oft enttäuscht wird - was bei von Burnout betroffenen Kindern und Jugendlichen, wie eben beschrieben, häufig der Fall ist -, bedeutet dies eine Behinderung der Selbstwirksamkeit (ebd.). Kindern und Jugendlichen sollen demnach zur Förderung ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung Autonomie und Entscheidungsfreiheiten ermöglicht werden und sie sollen bei schwierigen Aufgaben und Problemen Unterstützung angeboten bekommen, die Aufgabe soll ihnen jedoch nicht abgenommen werden (Lohaus et al., 2007, S.176f.). Weiter ist es wichtig die Kinder und Jugendlichen angemessen zu Loben sowie Zuversicht und Zutrauen zu äussern (ebd.). In Bezug auf die Förderung der Selbstwirksamkeit und die Stärkung des Selbstvertrauens betonen Frenzel et al. (2009) zusätzlich, dass es zentral ist, die Wertigkeit einer Person nicht von deren Leistungsfähigkeit abhängig zu machen, um damit sicherzustellen, dass Misserfolg nicht zu einem Indikator für die Wertlosigkeit der eigenen Person wird (S.215).

Da somit die Förderung der Selbstwirksamkeit zur Problembewältigung im Zusammenhang mit Stresserleben und Burnout dient, ist es sinnvoll, diese auch in eine Psychomotoriktherapie zu integrieren. Erfolgserlebnisse, kontrollierbare Situationen, Verantwortungsübernahme und

Autonomie können gut in (Bewegungs)sportarten integriert werden. Es ist in diesem Zusammenhang allgemein darauf zu achten, das Kind mit herausfordernden aber bewältigbaren Aufgaben zu konfrontieren und allenfalls Hilfestellung zu bieten. Weiter soll das Kind unabhängig von dessen Leistungsfähigkeit wertgeschätzt werden, ihm soll Zutrauen entgegengebracht werden, es soll angemessen gelobt werden und in Bezug auf sein Verhalten differenzierte Rückmeldung erhalten.

7.5. Beratung

Auch die Beratung von Eltern und Lehrpersonen ist Teil der Psychomotorik. Im Zusammenhang mit Burnout bei Kindern und Jugendlichen ist es sinnvoll, die Eltern und Lehrpersonen mit einzubeziehen. Darauf soll im Folgenden eingegangen werden.

7.5.1. Eltern

Eltern spielen eine wichtige Rolle bei der Behandlung sowie Erkennung von Burnout bei Kindern und Jugendlichen. Bei einer bereits erwähnten Studie über das Stresserleben von Kindern und Jugendlichen von Lohaus (1990) werden die Befragten aufgefordert, Personen zu nennen, mit denen sie am ehesten über Stress sprechen würden (zitiert in: Lohaus et al., 2007, S. 13). Hierbei zeigt sich, dass die Eltern einen sehr hohen Stellenwert einnehmen: 66% der jüngeren (7-11jährigen) und 63% der älteren (12-18jährigen) Schüler*innen nennen die Mutter und 36% der jüngeren und 48% der älteren den Vater als Ansprechperson bezüglich ihrem Stresserleben (ebd.). Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, die Eltern in Bezug auf Stress und Burnout bei Kindern und Jugendlichen aufzuklären, denn sie sind vermutlich die ersten, die erfahren, wenn sich ihr Kind gestresst, überfordert oder erschöpft fühlt. Auch M. Schulte-Markwort (2016) betont die Wichtigkeit der elterlichen Expertise im Zusammenhang mit der Erkennung von Burnout im Kindes- und Jugendalter sowie den grossen Einfluss, den Eltern in Bezug auf Behandlung oder Verlauf des Syndroms haben können (S.114). Somit ist es sinnvoll, die Beratung von Eltern in eine Psychomotoriktherapie mit einzubeziehen.

Wichtig bei der Elternberatung ist zum einen die Wissensvermittlung darüber, wie und weshalb Burnout und Stress bei Kindern und Jugendlichen entsteht (Hampel & Petermann, 2003). Zum anderen können Eltern konkret darauf hingewiesen werden, was sie unternehmen können, um der

Entstehung von Stress, Überforderung, Anstrengung und Erschöpfung auf Seiten ihrer Kinder entgegenzuwirken.

Lohaus et al. (2007, S.193) nennen folgendes Elternverhalten als fördernd in Bezug auf die Unterstützung ihrer Kinder bei der Bewältigung von Stress:

- Wohlwollende, emphatische Grundeinstellung
- Ansprechbarkeit (besonders, wenn das Kind belastet oder gestresst wirkt)
- Altersangemessene Übertragung von Verantwortung, Selbstständigkeit
- Positive Rückmeldung/ Lob
- Bieten von Orientierung (Grenzen und Regeln)
- Verlässlichkeit

Weiter sollen Eltern auf die mögliche stressverursachende Wirkung von audiovisuellen Medien und die mögliche Überforderung durch Freizeitaktivitäten (vgl. Kapitel 2.3.3.) hingewiesen werden. Da Eltern für ihre Kinder eine Vorbildfunktion erfüllen, ist es zudem wichtig, dass sie auch darauf hingewiesen werden, dass von ihnen gelebte Werte grossen Einfluss auf ihre Kinder haben, „denn familiäre Werte dominieren über die von aussen“ und dass sie somit viel durch das Vorleben ihres eigenen Umgangs mit Stress, Belastung und Druck erreichen können (Schulte-Markwort, 2016, S.237). Durch die Förderung von Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit ihrer Kinder (vgl. Kapitel 7.4.5.) kann ebenfalls viel erreicht werden. Auch im Bereich der Entspannungsförderung können Eltern ihre Kinder aktiv bei deren Stressbewältigung unterstützen, indem sie sie z.B. massieren oder mit ihnen Musik hören (vgl. 7.4.1.).

7.5.2. Lehrpersonen

Da die Schule für Kinder und Jugendliche eine grosse Belastung darstellen kann (vgl. Kapitel 2.3.2.), ist es sinnvoll, im Rahmen der Psychomotorik auch eine Beratung der Lehrpersonen vorzunehmen.

Schulischer Stress kann u.a. dadurch entstehen, dass zu hohe oder zu niedrige Anforderungen an die Schüler*innen gestellt werden (vgl. Kapitel 2.3.2.). Es ist somit zentral, die Lehrperson über diesen Sachverhalt zu informieren, um ein Stresserleben der Schüler*innen aufgrund nicht angemessen hoher Anforderungen zu vermeiden.

Ein weiterer Grund für die Entstehung von schulischem Stress besteht in einer Unterrichtsmethode, die Wettbewerb und Konkurrenz zulassen oder fördern (vgl. Kapitel 2.3.2.). Auch darüber sollen Lehrpersonen sinnvollerweise informiert werden. Je nach Bedarf kann auch angeboten werden, die Lehrperson darin zu unterstützen, einen stressreduzierenden Unterricht zu planen und umzusetzen.

Ebenfalls sollen Lehrpersonen auf die Gründe von Stressentstehung im Zusammenhang mit der Gestaltung von Hausaufgaben hingewiesen werden, da diese ein weiterer schulischer Stressor darstellen (vgl. Kapitel 2.3.2.).

Auch Mobbing und Streit unter Gleichaltrigen stellt eine Stressquelle für Kinder und Jugendliche dar (vgl. Kapitel 2.3.3). Da dies oft in der Schule geschieht (Lohaus et al., 2007, S. 206), ist es sinnvoll, Lehrpersonen darin zu unterstützen, Mobbing frühzeitig zu erkennen oder auf dieses angemessen zu reagieren. Dies kann z.B. durch die Förderung eines guten Schul- und Klassenklimas oder durch den Einsatz von Streitschlichtern und Pausenbeaufsichtigungen erreicht werden (ebd., S.207).

7.6. Stärken und Qualitäten der Psychomotorik

Aus den vorhergehenden Kapiteln sollen nun die Stärken der Psychomotorik im Zusammenhang mit Burnout im Kindes- und Jugendalters abgeleitet und zusammenfassend dargestellt werden.

Es können alle vier der weiter oben beschriebenen und für die Therapie des Burnout-Syndroms zentralen „4 x E“ in eine Psychomotoriktherapie mit einbezogen werden. Das Erkennen kommt im Zusammenhang mit der Wissensvermittlung bzw. der Motivationalen Klärung zum Zuge (vgl. Kapitel 7.3.). Entlastung sowie Erholung können in der Psychomotorik auf unterschiedliche Arten erreicht werden. Dazu gehören z.B. entspannungsfördernde Interventionen, Übungen zur Körperwahrnehmung sowie sportliche Aktivitäten (vgl. Kapitel 7.4.). Ernüchterung/ Besonnenheit kann ebenfalls durch die Aneignung von geeigneten (Problembewältigungs)strategien sowie durch das Aktivieren persönlicher Ressourcen erreicht werden. Durch letztere werden Kinder und Jugendliche gestärkt und es wird ihnen ermöglicht, erlernte Strategien auch umzusetzen und im Alltag anzuwenden (vgl. Kapitel 7.2. und 7.4.).

Das Setting der Psychomotoriktherapie - Kleingruppe oder Eins-zu-eins-Betreuung - ermöglicht einerseits den Aufbau einer tragfähigen Therapeutischen Beziehung, was als Basis und Voraussetzung zur Umsetzung aller eben genannten Ansatzpunkte dient (vgl. Kapitel 7.1.) und bietet andererseits die Möglichkeit, an den individuellen Ressourcen, Bedürfnissen und Interessen der einzelnen Kinder anzusetzen, um Motivation und Erfolge zu ermöglichen (vgl. Kapitel 7.2.).

Zusätzlich können Psychomotoriktherapeuten*innen im Rahmen ihrer Arbeit Eltern sowie Lehrpersonen erreichen. Dem kommt deshalb grosse Bedeutung zu, da die Familie und die Schule einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung, Erkennung sowie Behandlung des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter leisten können (vgl. Kapitel 2.3.2. und 2.3.4.).

Es kann abschliessend festgehalten werden, dass die zentralen Aspekte der Psychomotoriktherapie - Spiel, Bewegung, Wahrnehmung, Kleingruppensetting sowie Beratungsmöglichkeit - viele Chancen bieten, um Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, ihren Stress zu bewältigen, mit Druck und Erschöpfung umzugehen sowie sich zu entspannen. Weiter kann das Umfeld - in Form von Lehrperson- und Elternberatung - durch den/ die Psychomotoriktherapeuten*in dazu animiert werden, der Entstehung von Burnout im Kindes- und Jugendalter entgegenzuwirken sowie Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, mit bereits vorhandenen Symptomen des Burnouts auf angemessene Weise umzugehen.

8. Diskussion und Beantwortung der Fragestellungen

Im Folgenden werden die in den vorhergehenden Kapiteln hergeleiteten Ergebnisse auf die Fragestellungen bezogen, reflektiert und zusammenfassend dargestellt, ebenfalls wird auf deren Grenzen hingewiesen.

8.1. Ansätze zur Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter und relevante Wirkfaktoren

Die Ergebnisse und Herleitungen der vorliegende Bachelorarbeit zeigen auf, dass bezüglich der Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter verschiedene Behandlungsmöglichkeiten existieren und angewandt werden. Im Bereich der Psychotherapie kommen der Verhaltenstherapie, der Positiven Psychologie sowie der Körperpsychotherapie zentrale Bedeutung zu. Die Physiotherapie geht das Burnout bei Kindern und Jugendlichen mit Massagen oder Trainingseinheiten an. Weiter können Entspannungsverfahren sowie Anti-Stress Trainingsprogramme bei der Therapie des Burnout-Syndroms sinnvoll sein. Die Entspannungsverfahren beinhalten die Progressive Muskelrelaxation, Atemübungen, Autogenes Training sowie Musik. Das Anti-Stress-Training für Kinder sowie das SNAKE-Trainingsprogramm für Jugendliche sind bezüglich der Stressbewältigung, -prävention und -verarbeitung sinnvoll. Ein weiterer Ansatz, dem bei der Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter Wichtigkeit beigemessen wird, ist die Familientherapie, wobei auch die Beratung von Eltern und Lehrpersonen durchgeführt wird.

Die Auflistung der verschiedenen Ansätze ist nicht vollständig. Das Burnout im Kindes- und Jugendalter wird z.B. auch mit tiefenpsychologischen Ansätzen, Psychopharmaka oder traditioneller chinesischer Medizin angegangen. Obwohl die Präsentation einer vollständigeren Auflistung als aufschlussreich anzusehen wäre, ist dies nicht Ziel dieser Arbeit. Vielmehr besteht dieses darin, eine Auswahl von Behandlungsmethoden zu treffen, die für eine psychomotorische Umsetzung geeignet sind. So werden nur diejenigen Ansätze vorgestellt, die gänzlich oder ansatzweise im Rahmen einer Psychomotoriktherapie Anwendung finden könnten. Bestimmte Ansätze - Positive Psychologie und Körperpsychotherapie - finden sich konkret in der Literatur nur im Zusammenhang mit der Therapie des Burnout-Syndroms im Erwachsenenalter. Da sich jedoch zentrale Aspekte dieser Ansätze auch in der Literatur finden, die sich mit dem Burnout bei Kindern und Jugendlichen

beschäftigt, werden diese in die Auswahl aufgenommen, um eine psychomotorische Behandlung zu ergänzen.

Die ausgewählten Ansätze werden im Zusammenhang mit den Therapeutischen Wirkfaktoren nach Grawe analysiert. Dabei zeigt sich, dass folgende vier Wirkfaktoren bei der Therapie des Burnout-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen relevant sind: die Therapeutische Beziehung, die Ressourcenaktivierung, die Problembewältigung sowie die Motivationale Klärung. Da die ausgewählten Ansätze keine vollständige Auflistung bieten, ist anzunehmen, dass auch die Aufzählung der wirkenden Faktoren in Bezug auf die Burnouttherapie unvollständig ist. Trotzdem kann gesagt werden, dass besagte vier Wirkfaktoren bei der Behandlung des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter von grosser Relevanz sind. Es ist demnach sinnvoll sich bei therapeutischen Interventionen auf diesen abzustützen.

8.2. Umsetzungsmöglichkeit von in Nachbardisziplinen existierenden Methoden in der Psychomotoriktherapie

Aus der Gegenüberstellung der zentralen Aspekte der ausgewählten Ansätze und relevanten Wirkfaktoren zu psychomotorischen Tätigkeitsfeldern, Herangehensweisen und Organisation, lassen sich Folgerungen für die Psychomotorik ableiten. Es wird ersichtlich, dass durch den Aufbau einer tragfähigen Therapeutischen Beziehung bezüglich der Therapie des Burnout-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen einer Psychomotoriktherapie viel erreicht werden kann. Weiter kann die Wichtigkeit der Ressourcenaktivierung sowie der Motivationalen Klärung in der Psychomotorik aufgezeigt werden. Die Problembewältigung kann im Rahmen einer Psychomotoriktherapie auf vielfältige Weise wirken. So können durch Entspannungsförderung, die Vermittlung von Stressbewältigungsstrategien, den Einsatz von Bewegung und die Ermöglichung von Erfahrungen im Bereich der Körperwahrnehmung Bewältigungsstrategien bezüglich dem Umgang mit Stress, Druck und Erschöpfungssymptomen vermittelt werden. Auch durch die Beratung von Eltern und Lehrpersonen können Psychomotoriktherapeuten*innen bezüglich der Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter etwas bewirken.

Die herausgearbeiteten psychomotorischen Umsetzungsmöglichkeiten beziehen sich v.a. auf den Bereich der Interventionen. Der präventive Bereich wird im Rahmen der Arbeit kaum behandelt. Eine Vervollständigung in diese Richtung wäre aufschlussreich. Weiterführende Recherche oder Untersuchungen beispielsweise im Bereich der Stressprävention wären hierzu nötig. Auch die Umsetzungsmöglichkeiten im Bereich der Beratung können im Rahmen der Arbeit nur angeschnitten werden. Es werden einige Anhaltspunkte aufgeführt. Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten - z.B. in Form eines Elternabends oder Gesprächsaufbaus - fehlen jedoch. Die weitere Auseinandersetzung mit in dieser Arbeit behandelter Literatur - z.B. *Weniger Stress - mehr Kindheit! Ein Stressbewältigungsprogramm für Kinder, ihre Eltern und Lehrer* von B. Alman (2016) - sowie weiterführender Literatur - z.B. *Praxishandbuch Gesunde Schule: Gesundheitsförderung verstehen, planen und umsetzen* von W. Wicki (2008) - können Informationen zur konkreteren Umsetzung der Lehrperson- bzw. Elternberatung ermöglichen.

8.3. Qualitäten der Psychomotorik im Zusammenhang mit der Therapie des Burnout-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen

Aus dem Bezug der verschiedenen Ansätzen und den relevanten Wirkfaktoren zur Psychomotorik können auch die Stärken und Qualitäten der Psychomotoriktherapie in Bezug auf die Therapie des Burnout-Syndroms im Kindes- und Jugendalter abgeleitet werden.

Diese Ergebnisse zeigen, dass der Rahmen der Psychomotoriktherapie die Umsetzung aller vier der „4 x E“ (Erkennen, Erholung, Entlastung, Ernüchterung/ Besonnenheit) ermöglicht. Weiter bietet das Setting der Psychomotorik die Möglichkeit, eine tragfähige Therapeutische Beziehung aufzubauen sowie an den Ressourcen der einzelnen Kindern anzusetzen. Psychomotorische Tätigkeitsfelder und Herangehensweisen ermöglichen auf vielfältige Weise eine Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit Stressoren, Druck oder Erschöpfung. Die Symptome des Burnout-Syndroms können in der Therapie angegangen und geeignete Bewältigungsstrategien erworben werden. Hierbei kommt dem Spiel sowie der Bewegung für die Umsetzung zentrale Bedeutung zu. Durch die Möglichkeit, Eltern und Lehrpersonen zu beraten, kann auch das Umfeld unterstützend mit einbezogen werden.

Obwohl die Psychomotorik viele Chancen bieten kann, um Kinder und Jugendliche, die an Erschöpfungs- oder Stresssymptomen leiden, zu unterstützen, hat eine psychomotorische Therapie des Burnout-Syndroms Grenzen. Denn Psychomotoriktherapeuten*innen sind keine ausgebildeten Psychotherapeuten*innen oder Physiotherapeuten*innen und können von verschiedenen der Ansätze nur Teilaspekte in die Psychomotoriktherapie integrieren. Wenn der/ die Psychomotoriktherapeut*in an seine/ ihre Grenzen kommt, müssen weitere Fachkräfte oder -stellen zugezogen werden. Diese können der Schulpsychologischen Dienst - z.B. wenn sich bereits eine vollständig ausgebildete Depression entwickelt hat - oder der/ die Sozialarbeiter*in - z.B. bei Mobbing - sein.

Die Stellung des/ der Psychomotoriktherapeuten*in - Zugang zu Schulklassen, sowie Kontaktmöglichkeit zu Eltern und Lehrpersonen sind realisierbar - würde auch eine Früherkennung des Burnout-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen ermöglichen. Dies ist aber nicht Ziel dieser Arbeit und würde weiterer Recherche oder Forschungsarbeit bedürfen.

8.4. Fazit

Abgestützt auf Literatur zu den Bereichen der Hintergründe von Burnout sowie Behandlungsmöglichkeiten in verwandten Disziplinen bietet nun vorliegende Bachelorarbeit Ansatzpunkte zum Umgang mit dem Burnout-Syndrom im Kindes- und Jugendalter im Rahmen einer Psychomotoriktherapie. Verschiedene Behandlungs- und Interventionsmöglichkeiten in psychomotorischen Tätigkeitsfeldern werden angeschnitten und spezifische Qualitäten der Psychomotorik in Bezug auf Burnout bei Kindern und Jugendlichen werden vorgestellt. Die Arbeit unterstützt Psychomotoriktherapeuten*innen somit darin, das Burnout-Syndrom im Kindes- und Jugendalter zu erkennen und bietet Handlungsmöglichkeiten, wie die Symptomatik dieses Syndroms im Rahmen einer Psychomotoriktherapie angegangen werden kann. Die Umsetzungsmöglichkeiten sind jedoch weder auf Wirksamkeit geprüft, noch wurde untersucht, ob diese sich in der Realität auch tatsächlich zu umsetzen lassen bzw. bereits umgesetzt werden. Weitere Recherche oder Untersuchungen könnten diesbezüglich Aufschluss geben.

Literaturverzeichnis

- Aucouturier, B. (2006). *Der Ansatz Aucouturier. Handlungsphantasmen und psychomotorische Praxis*. Bonn: Projecta Verlag.
- Alman, B. (2016) *Weniger Stress - mehr Kindheit! Ein Stressbewältigungsprogramm für Kinder, ihre Eltern und Lehrer*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Augustin, Magdalena (2018). *Neurophysiologische, somatosensorische und emotionale-perzeptive Aspekte zum Burnout-Syndrom*. Hamburg: VERLAG DR. KOVAC.
- Böhme, G. (2010). Das Leistungsprinzip und das Reich der Freiheit. In Böhme, G. (Hrsg.), *Kritik der Leistungsgesellschaft* (S. 13-24). Bielfeld und Basel: Edition Sirius.
- Brühlmann T. (2007) Was ist Burnout? *Praxis*, 96(22), S.901-905.
- Brühlmann T. (2010) Burnout und Depression - Überschneidung und Abgrenzung. *Schweiz Med. Forum*, 10, S.148–151.
- Brühlmann, T. (2014). Burnout. Stressverarbeitungsstörung und Lebenssinnskrise. *CME*, 11, S.1-16.
- Bordin, E. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. *Psychotherapy: Theory, research & practice*, 16 (3), pp. 252-260.
- Bunchenau, P., Nelting, M. (Hrsg.) (2015). *Burnout. Von Betroffenen lernen!* Wiesbaden: Springer Gabler.
- Bühler-Niederberger, D. (2011). *Lebensphase Kindheit. Theoretische Ansätze, Akteure und Handlungsräume*. Weinheim: Juventa
- Bürgisser, T., Wicki, W. (Hrsg.) (2008). *Praxishandbuch Gesunde Schule: Gesundheitsförderung verstehen, planen und umsetzen*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., Samdal, O., Smith, O., Barnekow, V. (2009/2010). Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. *Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012. Health Policy for Children and Adolescents, No. 6*.
- Domsch, H., Lohaus, A., Fridrici, M. (2016). *Kinder im Stress. Wie Eltern Kinder stärken und begleiten*. 2., vollständig überarbeitete Aufl. Berlin und Heidelberg: Springer-Verlag.
- Frenzel, A.C., Götz, T., Pekrun, R. (2009). Emotionen. In Wild, E. , Möller, J. (Hrsg.) *Pädagogische Psychologie*. (S.206-231). Berlin, Heidelberg: Springer-Lehrbuch.
- Goodman, R., Scott, S. (2016). *Kinder- und Jugendpsychiatrie*. Übersetzt von Christian Bachmann. 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. Stuttgart: Schattauer.
- Grawe, K. (1995). Grundriss einer Allgemeinen Psychotherapie. *Psychotherapeut*, 40, S.130-145.
- Hampel, P., Petermann F. (2003). *Anti-Stress-Training für Kinder*. Weinheim: Beltz, PVU
- Hampel, P., Jahr, A., Backhaus, O. (2008). Geschlechtsspezifisches Anti-Stress-Training in der Schule. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 57, S.20-38.
- Han, B. (2010). *Müdigkeitsgesellschaft*. 2. Aufl. Berlin: Matthes & Seitz.
- Heidbrink, L. (2012) Depression – die Last der Selbstverantwortung. Die psychischen Folgen der Leistungsgesellschaft. In Bellebaum A., Hettlage R. (Hrsg.) *Missvergnügen*. Wiesbaden: Springer VS.

- Hillert A., Marwitz M. (2006). *Die Burnout-Epidemie oder brennt die Leistungsgesellschaft aus?* München: C.H. Beck.
- Hölter, G. (2002). Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik. In K. Mertens (Hrsg.), *Psychomotorik – Grundlagen und Wege der Förderung* (S. 77-84). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Hurrelmann, K. (1990). *Familienstress, Schulstress, Freizeitstress. Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Hurrelmann, K. & Timm, A. (2011). *Kinder Bildung Zukunft. Drei Wege aus der Krise*. Stuttgart: Klett.
- Jaggi F. (2008). *Burnout-Praxisnah*. Stuttgart: Thieme.
- Jannet, T. (2014). *Kompass Burnout. Alles, was Sie für Ihren persönlichen Ausweg brauchen*. Weinheim: Beltz.
- Kleinschmidt, C. (2016). *Burnout und dann? Wie das Leben nach der Krise weitergeht*. München: Kösel-Verlag.
- Kollak, I. (2008). *Burnout und Stress. Anerkannte Verfahren zur Selbstpflege in Gesundheitsberufen*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Kolster, B., Berg, F. van den, Waskowiak, A., Wolf, U. (2010). *Massage. Klassische Massage, Querfriktionen, Funktionsmassage*. 3. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Korczak, D., Wastian, M., Schneider, M. (2012). *Therapie des Burnout-Syndroms*. Schriftenreihe Health Technology Assessment, Bd. 120. Köln: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Largo, R. (2012). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken*. München: Piper.
- Lohaus, A. (2011). Stress prevention in adolescence: evaluation of a multimodal training approach. *Public Health, 19*, S.385-388.
- Lohaus, A., Beyer, A. & Klein-Heßling, J. (2004). Stresserleben und Stresssymptomatik bei Kindern und Jugendlichen. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 36*, S.38–46.
- Lohaus, A., Domsch, H., Fridrici, M. (2007). *Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche*. Heidelberg: Springer Medizinverlag.
- Maslach, C., Jackson, S. E. (1981). *Maslach Burnout Inventory («Human Services Survey»)*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Merikangas, K., He, J.P., Burstein, M., Swanson, S., Avenevoli, S., Cui, L., Benjet, C., Georgiades, K., Swendsen, J. (2010). Lifetime prevalence of mental disorders in US adolescents: Results from the National Comorbidity Survey Replication-Adolescence Supplement (NCS-A). *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 49, Issue 10*, pp: 980-989.
- Milde-Busch, A., Blaschek, A., Borggräfe, I., Kries, R. von, Straube, A., Heinen, F. (2010). Besteht ein Zusammenhang zwischen der verkürzten Gymnasialzeit und gesundheitlichen Belastungen bei Schülern im Jugendalter? *Zeitschrift für Klinische Pädiatrie, 222*, S.255–260.
- Mudra, S., Schulte-Markwort, M. (2020). Depressive Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. *PSYCH up2date, 14(02)*, S.131-145.
- Peuckert, R. (2012) Modernisierungstendenzen im Alltag von Kindern und Jugendlichen. In Peuckert, R. (Hrsg.), *Familienformen im sozialen Wandel*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Petermann, F., Jascenoka, J., Koglin, U., Karpinski, N., Petermann, U., Kullik, A. (2012). Zur Lebensprävalenz Affektiver Störungen im Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 21, S.208-217
- Reisch, R. (2003). *Schulstress gekonnt meistern*. Wien: Österreichischer Bundesverlag.
- Rogers, C. (1992). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 60(6), pp. 827-832.
- Russmann, T. (2020). *Positive Psychotherapie bei Erschöpfungsdepression und Burn-out. Handbuch für die klinische Praxis*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Schulte-Markwort, M. (2014). Gibt es das Burnout-Syndrom im Kindes- und Jugendalter? *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 42 (4), S.209-210.
- Schulte-Markwort, M. (2016). *Burnout-Kids: wie das Prinzip Leistung unsere Kinder überfordert*. München: Pattloch.
- Sigrist, F. (2016) *Burnout und Musiktherapie - Grundlagen, Forschungsstand und Praxeologie*. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.
- Stucki, C., Grawe †, K. (2007). Bedürfnis- und Motivorientierte Beziehungsgestaltung. Hinweise und Handlungsanweisungen für Therapeuten. *Psychotherapeut*, 52(1), S.16-23.
- Ungethüm, M., Knaebel, H.-P., Maurer, F., (2013). *Dialektik des Denkens und Einheit des Handelns: was braucht die moderne Arbeits- und Leistungsgesellschaft?: für Michael Ungethüm zum 70. Geburtstag*. 1. Aufl. Berlin: Berlin University Press.
- Vonaburg, F. (2007). „Die ersten Burnouts bei Kindern und ihr Zugang zu Smartphones fallen nahe zusammen“. *Watson Nachrichtenportal*. Verfügbar unter: <https://www.watson.ch/schweiz/interview/910727354-die-ersten-burnouts-bei-kindern-und-ihr-zugang-zu-smartphones-faellt-nahe-zusammen>
- Winkel, S., Petermann, U., Petermann, W. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: UTB basics.
- Bauman, Z. (1995). *Postmoderne Ethik*. Hamburg: Hamburger Edition.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der Psychomotorischen Förderung*. 1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgaben (13. Gesamtauflage). Freiburg: Herder Verlag.

Anhang

Anhang 1:

Anleitung zur Progressiven Muskelrelaxation (nach Lohaus et al., 2007, S.138ff.)

Ich werde dir nun eine Geschichte vorlesen, mit deren Hilfe du dich besser entspannen kannst. Ich werde dir immer ganz genau sagen, was du dabei machen sollst.

Du liegst ganz bequem auf deinem Rücken. Deine Beine liegen nebeneinander. Deine beiden Arme liegen ganz locker neben deinem Körper. Du hast die Augen geschlossen oder schaust auf einen Punkt an der Decke. Du atmest ruhig ein... und aus, ein... und aus. Nun ballst du deine rechte Hand zu einer Faust. Stell dir dabei vor, dass du eine große Zitrone zusammendrückst. Du quetschst den gesamten Saft heraus, so kräftig ballst du deine Hand zur Faust. Achte auf die Anspannung in deiner Hand und in deinem Arm. Lass die Zitrone nun fallen und lass locker. Achte darauf, wie deine Hand sich nun anfühlt. Deine Hand ist ganz entspannt... Nimm eine neue Zitrone, in deine rechte Hand. Balle deine rechte Hand wieder zu einer Faust und quetsche den Saft aus der Zitrone. Ganz kräftig drückst du die Zitrone aus. Achte wieder auf die Anspannung in deinem Arm und deiner Hand. Atme dabei ruhig weiter ein und aus. Und nun lass die Zitrone fallen und lass locker. Wie fühlt sich deine Hand nun an? Wiederhole das ganze mit deiner linken Hand. Nimm auch in diese Hand eine große Zitrone und jetzt balle deine linke Hand ganz kräftig zu einer Faust. Achte auf die Anspannung in deiner Hand und deinem Arm, während du die Zitrone ganz kräftig ausquetschst. Und nun lass die Zitrone fallen und lass locker. Genieße die Entspannung in deiner Hand. Wie fühlt sich der Unterschied zu der vorherigen Anspannung an?

Nun geht es um deine Arme. Drücke deine Arme kräftig in den Boden, als würdest du ein Loch in den Boden drücken wollen. Spanne deine Armmuskeln dabei kräftig an. Spüre wie deine Muskeln von der Anstrengung ein wenig zu zittern anfangen. Und locker lassen. Genieße, wie sich die Entspannung in deinen Armen ausbreitet.

Drücke nun erneut deine Arme kräftig in den Boden, als würdest du ein Loch hineindrücken wollen. Achte dabei auf deine angespannten Muskeln. Und locker lassen. Wie fühlen sich deine Arme jetzt an? Merkst du die Entspannung in deinen Armen? Lass deine Arme noch eine Weile ganz locker neben deinem Körper liegen.

Wir kommen jetzt zu deinen Schultern. Stell dir vor, du wärest eine Schildkröte. Du sitzt draußen im Sand und entspannst dich in der warmen Sonne. Plötzlich spürst du einige warme Regentropfen in deinem Gesicht. Schnell ziehst du deinen Kopf unter deinen schützenden, sicheren Panzer. Ziehe deine Schultern ganz weit nach oben bis zu den Ohren. Halte die Anspannung noch etwas fest. Spüre die Anspannung in deiner

Schulter und deinem Nacken. Plötzlich kommt erneut die Sonne heraus und du kannst wieder locker lassen. Achte auf die entspannten Muskeln in deinen Schultern. Deine Schultern sind nun ganz entspannt.

Erneut spürst du einen Regentropfen und ziehst deinen Kopf wieder schnell in den Panzer. Schiebe deine Schulter wieder so weit wie du kannst nach oben. Achte darauf, wie sich deine Muskeln in den Schultern und im Nacken anspannen. Da kommen auch schon die warmen Sonnenstrahlen

zurück und du kannst wieder locker lassen. Spüre die angenehme Wärme in deinen Schultern. Deine beiden Schultern fühlen sich angenehm entspannt an.

Nun kommen wir zu deinem Gesicht. Ziehe mit deinem Gesicht eine Grimasse, so dass sich dein gesamtes Gesicht zu deiner Nasenspitze bewegt. Kneife die Augen dabei ganz fest zu, rümpfe deine Nase und spitze deinen Mund. Achte darauf, wie es in deinem ganzen Gesicht zieht. Und locker lassen. Spüre die Entspannung und Wärme in deinem Gesicht. Achte auf den Unterschied zwischen An- und Entspannung.

Noch einmal ziehst du dein Gesicht zu einer Grimasse. Beiße dieses Mal noch deine Zähne ganz fest zusammen. Deine ganzen Gesichtsmuskeln sind nun angespannt. Halte die Anspannung einen Moment... Und locker lassen. Achte erneut auf den Unterschied zwischen An- und Entspannung in deinem Gesicht.

Spanne nun deinen Bauch an, so dass er ganz fest wird. Dein Bauch ist jetzt so fest angespannt, dass sich jemand auf ihn stellen könnte. Deine Bauchmuskeln fühlen sich ganz hart und fest an. Und wieder locker lassen. Wie fühlt sich dein Bauch jetzt im entspannten Zustand an? Atme ganz ruhig und entspannt weiter.

Spanne deinen Bauch erneut an, als ob sich jemand drauf stellen möchte. Spanne deine Muskeln ganz kräftig an. Halte die Spannung... Und locker lassen. Dein Bauch fühlt sich nun ganz angenehm entspannt an.

Jetzt stelle dir vor, du bist eine Brücke. Drücke dafür deinen Bauch nun nach oben, so dass du mit dem Rücken ein Hohlkreuz bildest. Dein Bauch streckt sich weit nach oben. Achte darauf, wie deine Muskeln sich an- fühlen und vielleicht vor Anstrengung bereits etwas zittern. Und locker lassen. Konzentriere dich darauf, was du jetzt in den Muskeln spürst. Drücke den Bauch erneut nach oben, als würdest du damit eine Brücke bilden. Drücke den Bauch weit nach oben und mache dabei ein Hohlkreuz. Halte die Spannung. Und locker lassen. Dein Bauch und dein Rücken fühlen sich nun ganz angenehm entspannt an. Achte darauf, wie sich dein Bauch und dein Rücken anfühlen.

Wandere in Gedanken nun deinen Körper weiter nach unten zu deinem rechten Bein und deinem rechten Fuß. Stelle dir vor, du möchtest dich ganz groß machen. Dafür streckst du dein rechtes Bein und deinen rechten Fuß ganz weit. Spanne deine rechten Beinmuskeln dabei kräftig an. Merke, wie sie ganz hart werden. Und locker lassen. Achte darauf wie sich dein rechtes Bein anfühlt. Merkst du die angenehme Entspannung?

Und nun streckst du dein linkes Bein und deinen linken Fuß ganz weit. Spanne auch deine Beinmuskeln kräftig an. Halte die Spannung in deinem Bein und achte darauf, wie es in deinen Muskeln zieht. Und locker lassen. Spüre dem Unterschied zwischen An- und Entspannung nach. Atme dabei ganz ruhig und gleichmäßig ein... und aus.

Genieße noch für eine Weile die angenehme Entspannung. Gehe noch einmal deinen Körper durch. Wie fühlen sich deine Hände an... deine Arme... deine Schultern... dein Gesicht... dein Bauch... dein Rücken... deine Beine?

Allmählich kommst du zurück ins Hier und Jetzt. Atme dafür tief ein... und aus... tief ein... und aus. Jetzt räkelst und streckst du dich... und öffnest die Augen. Du bist jetzt ganz frisch, entspannt und ausgeruht.

Anhang 2:

Entspannung für Kinder: Reisen mit der Zeitmaschine (Lohaus et al., 2007, S.230ff.)

Eine Reise ins Mittelalter

Du liegst ganz bequem in deinem Bett und kommst allmählich immer mehr zur Ruhe. Du spürst die weiche Matratze unter deinem Rücken, die warme Decke über deinem Körper und merkst, wie dein Kopf schwer auf deinem Kissen aufliegt. Ganz ruhig und gleichmäßig atmest du ein... und aus. Da hörst du plötzlich ein dumpfes Geräusch im Zimmer. Im nächsten Moment liegt eine große, runde Kugel auf dem Boden des Zimmers. Sie scheint genau in deiner Lieblingsfarbe zu schimmern. Du betrachtest die runde Kugel etwas genauer. Da öffnet sich eine Einstiegs Luke und ein alter Mann mit einem langen weißen Bart steigt aus ihr hinaus. Mit seinem faltigen Gesicht lächelt er dich freundlich und ruhig an. Er stellt sich dir als der große Zauberer Merlin vor. Die Kugel ist eine Zeitmaschine, erklärt er dir. Er lädt dich ein, mit ihm ein kleines Abenteuer in einer anderen Zeit zu erleben. Neugierig setzt du dich in die schimmernde Kugel. Du merkst, wie von ihr eine angenehme Ruhe und Sicherheit ausgeht. Du merkst es zunächst in deinen Beinen, und du merkst und denkst:

Mein rechtes Bein ist ganz ruhig,
mein rechtes Bein ist ganz angenehm ruhig. Und auch bei deinem linken Bein stellst du fest: Mein linkes Bein ist ganz ruhig,
beide Beine fühlen sich angenehm ruhig an. Auch bei deinen Armen stellst du fest:
Mein rechter Arm ist ganz ruhig,
mein rechter Arm ist ganz angenehm ruhig. Und auch mein linker Arm ist ganz ruhig, beide Arme fühlen sich angenehm ruhig an.

Dein ganzer Körper fühlt sich nun ganz angenehm ruhig an. Der alte Mann setzt sich neben dich und zeigt dir einen großen Hebel, mit dem du die Zeitmaschine startest. Du siehst, wie links und rechts von der Kugel bunte Sterne an euch vorbeifliegen. Die Maschine scheint durch einen weiten Tunnel aus bunten Farben zu fliegen. Das farbige Licht durchflutet den Innenraum der Zeitmaschine und du spürst das warme, angenehme und beruhigende Licht auf deinem ganzen Körper. Ihr scheint immer schneller und schneller zu werden und dein Körper wird dabei immer mehr in den Sitz gedrückt, so dass er sich ganz schwer anfühlt. Du merkst die Schwere zuerst an deinen Armen. Du merkst und du denkst:

Mein rechter Arm ist ganz schwer,
mein rechter Arm ist ganz angenehm schwer. Auch bei deinem linken Arm stellst du fest: Mein linker Arm ist ganz schwer,
beide Arme fühlen sich angenehm schwer an.

Schließlich wird die Zeitmaschine wieder langsamer und die bunten Lichter um euch herum werden immer schwächer. Als Merlin die Kugel öffnet, weißt du sofort, in welcher Zeit ihr angelangt seid. Vor euch steht eine riesige Burg mit vielen Türmen und Fahnen. Ihr befindet euch in der Zeit der Ritter und großen Könige. Neugierig steigst du aus der Kugel und schaust dich um. Aber auch eure Kugel hat neugierige Blicke auf sich gezogen. Schon laufen einige Menschen heran, die wie Knechte und Mägde angezogen sind. Da zieht Merlin bereits seinen Zauberstab, und im nächsten

Augenblick trägst du wie Merlin einen alten, feinen Mantel. Die Burgbewohner betrachten euch freundlich und neugierig. Sie bitten euch, ihnen zum König zu folgen. Gemeinsam mit Merlin führen sie dich durch das große, schwere, hölzerne Tor der Burg, durch lange Gassen und hinweg über weite Plätze. Überall duftet es nach eigentümlichen Gerüchen. Als ihr an einem Stall vorbeilaufst, erkennst du den Duft von Pferden. Auf einem großen Marktplatz kannst du den Duft kostbarer fremdländischer Kräuter und Gewürze einatmen. Und bei einer Schmiede siehst du, wie der Schmied mit einem großen, schweren Hammer das rot glühende Eisen bearbeitet. Die ganze Schmiede ist von dem schweren Geruch von Feuer und Rauch erfüllt. Neugierig schaust du dich zu allen Seiten um und siehst, wie die Menschen damals gelebt haben. Schließlich seid ihr beim Königspalast angekommen. Eure Begleiter öffnen eine mit Gold beschlagene Tür, die im warmen Sonnenlicht angenehm glänzt. Gleich darauf betretet ihr den Thronsaal, in dem der König bereits auf einem goldenen Thron auf euch wartet. Er hat eine große, schwere Krone auf dem Kopf, die mit vielen Edelsteinen bestückt ist. Um seine Schultern windet sich ein roter Samtmantel, und in seiner rechten Hand hält er ein goldenes Zepter. Er schaut dich mit einem freundlichen Gesicht an und fordert dich auf, ihm zu erzählen, wer du seiest und woher du kommst. Bereitwillig erzählst du ihm von deiner Familie, deiner Stadt, in der du wohnst, von Autos, Fernsehern und ähnlichen Dingen. Der König hört gespannt zu, da er natürlich noch nie etwas von solchen Sachen gehört hat. Als du deine Erzählung beendest, klatscht er begeistert in beide Hände. Solch eine Geschichte hat er noch nie gehört. Einige Diener eilen mit einer schweren Truhe heran und stellen sie vor dir ab. Als sie die Truhe öffnen, siehst du, dass sie bis oben hin mit Kostbarkeiten gefüllt ist. Sie enthält geheimnisvoll glänzende Diamanten, goldene Kelche, wunderschönen Schmuck, ein silbernes Schwert und große, schwere Münzen. Von den Kostbarkeiten geht ein warmes, goldenes Licht aus, das deinen gesamten Körper einhüllt wie eine warme Decke. Du spürst es zuerst an deinen Armen, und du merkst und denkst:

Mein rechter Arm ist ganz warm,

mein rechter Arm ist ganz wohligh warm.

Und auch bei deinem linken Arm stellst du fest: Mein linker Arm ist ganz warm,
meine beiden Arme sind ganz wohligh warm.

Der König möchte sich bei dir für deine schöne Geschichte bedanken und fordert dich auf, dir einen Gegenstand aus der Truhe auszusuchen. Du schaust dir die Kostbarkeiten in der Truhe noch einmal ganz genau an... und entscheidest dich schließlich für einen Gegenstand... Du bedankst dich bei dem König für das Geschenk. Da gibt dir Merlin ein Zeichen, dass es allmählich Zeit wird, zurückzukehren. Der König verabschiedet sich von dir und zusammen mit Merlin gehst du zurück zur Zeitmaschine. Dort angekommen setzt du dich in deinen Sessel, schließt die gläserne Kuppel der Maschine und betätigst den Hebel zum Starten der Maschine. Im nächsten Augenblick düst die Zeitmaschine wieder an glänzenden Sternen vorbei und gerät in den Tunnel aus farbigen Lichtern. Dann seid ihr wieder hier im Zimmer angekommen. Du bedankst dich bei dem Zauberer für dieses Abenteuer und verabschiedest dich von ihm. Und schon ist Merlin mit seiner Zeitmaschine wieder verschwunden.

Und wenn ich gleich von drei nach eins zähle, kehrst du allmählich zurück ins hier und jetzt. Und wenn du wach geworden bist, fühlst du dich ganz ruhig, ausgeglichen und selbstbewusst.

Drei: Du ballst beide Hände fest zu Fäusten. Balle beide Hände fest zu Fäusten.

Zwei: Du streckst Deine Arme und atmest tief ein... und aus...

Eins: Du öffnest Deine Augen und bist zurückgekehrt ins Hier und Jetzt.

Anhang 3

Entspannungsgeschichten für Jugendliche (Lohaus et al., 2007, S. 238ff.)

Viele Jugendliche sind für das Ausprobieren von Entspannungsgeschichten deutlich weniger zugänglich als jüngere Kinder. Es ist daher wichtig, die Geschichten thematisch der Altersgruppe anzupassen. Auch bei der Auswahl geeigneter Musik sollte auf Altersangemessenheit geachtet werden.

Ein Rockkonzert

Bevor die Geschichte anfängt, suchst Du Dir am Besten einen gemütlichen Platz, wo Du es Dir so richtig bequem machen kannst.

Du kannst Dich vielleicht auf Dein Bett oder einfach auf den Boden legen. Deine Arme legst Du flach neben den Oberkörper, und auch Deine Beine liegen locker und flach ausgestreckt.

Du kannst Dich aber auch einfach auf einen bequemen Stuhl setzen. Achte darauf, dass Dein Rücken angelehnt ist und dass Deine Füße flach auf dem Boden aufliegen. Deine Hände legst Du auf Deine Oberschenkel.

...

Na, hast Du einen gemütlichen Platz gefunden? Gut! Dann schließe nun Deine Augen, nimm einige tiefe Atemzüge, und es geht los.

Du hast die Augen geschlossen, atmest ruhig ein und aus und entspannst Dich. Nichts stört Dich mehr. Du hast es Dir ganz bequem gemacht und vergisst alles, was um Dich herum geschieht.

Stelle Dir vor, Du bist der Sänger einer erfolgreichen Rockband. Ihr gebt gerade ein Konzert in einem großen Stadion. Du stehst auf der Bühne, hältst das Mikrofon fest in der Hand, und vor Dir stehen tausende von Zuschauern und warten auf deinen Einsatz. Du fühlst dich selbstbewusst und stark, und du bist ganz ruhig.

Du stehst im gleißenden Licht der Scheinwerfer, und du kannst die vielen einzelnen Gesichter deiner Fans im Publikum nicht erkennen. Du siehst nur ein Meer von Menschen, die zu Dir aufschauen.

Die ersten Töne eurer Musik sind so kraftvoll, dass Du ein leichtes Kribbeln im Bauch fühlst. Unter deinen Füßen spürst du, dass die Bühne ein wenig vibriert. Alles ist jetzt in rotes Licht getaucht, du schließt die Augen und merkst, dass dein Körper angenehm schwer wird. Du spürst es zuerst bei Deinen Armen. Du denkst:

Mein rechter Arm ist ganz schwer.

Mein rechter Arm ist ganz schwer.

Auch bei Deinem linken Arm stellst Du fest:

Mein linker Arm ist ganz schwer.

Mein linker Arm ist ganz schwer.

Du stehst ganz ruhig und selbstbewusst auf der Bühne und denkst:

Meine beiden Arme sind ganz schwer.

Du bist vollkommen entspannt. Die tiefen Töne eurer Musik sind als angenehme Schwingungen

im ganzen Körper zu spüren. Das Publikum ist begeistert, und Du denkst:
Mein rechtes Bein ist ganz schwer.
Mein rechtes Bein ist ganz schwer.
Auch bei Deinem linken Bein stellst Du fest:
Mein linkes Bein ist ganz schwer.
Mein linkes Bein ist ganz schwer.

Das Licht auf der Bühne ist jetzt tief blau, du blickst gegen das Licht der Scheinwerfer ins Publikum und denkst:

Meine beiden Beine sind ganz schwer.

Als ihr euer Lied beendet habt, siehst Du, wie die Zuschauer ihre Arme nach oben reißen und begeistert zu klatschen beginnen. Der tosende Applaus verwandelt sich zunehmend in ein gleichmäßiges, rhythmisches Klatschen. Du siehst ein Meer von Armen vor dir. Du gehst nun im Scheinwerferlicht ruhig an den vorderen Rand der Bühne, wo sich Dir viele Hände entgegenstrecken. Dann lässt du dich völlig sicher und selbstbewusst auf die Arme der Menge fallen, und sofort spürst du, wie du von vielen Händen getragen wirst.

Um dich herum ist ein ohrenbetäubendes Jubeln. Du hast die Augen geschlossen, liegst auf dem Rücken und wirst von starken Armen über die Köpfe des Publikums getragen. Du spürst jede einzelne Hand, die deinen Rücken berührt, und du fühlst dich vollkommen sicher.

Schließlich ziehen dich die anderen Musiker vorsichtig wieder auf die Bühne, und du stehst wieder sicher im warmen Licht der Scheinwerfer. Die Menschen jubeln dir zu, und du spürst eine angenehme Wärme, die in deinem Körper aufsteigt.

Du fühlst sie zuerst in deinen Armen. Du denkst: Mein rechter Arm ist ganz warm.
Mein rechter Arm ist ganz warm.
Auch bei deinem linken Arm stellst Du fest: Mein linker Arm ist ganz warm.

Mein linker Arm ist ganz warm.
Du stehst entspannt im warmen Scheinwerferlicht und denkst: Meine beiden Arme sind ganz warm.

Ihr beginnt nun euer letztes Lied, und Du spürst, wie die Wärme von deinen Armen aus langsam durch den ganzen Körper strömt. Jetzt fühlst Du sie auch in Deinen Beinen.

Du merkst:
Mein rechtes Bein ist ganz warm.
Mein rechtes Bein ist ganz warm.
Auch bei deinem linken Bein stellst du fest:
Mein linkes Bein ist ganz warm.
Mein linkes Bein ist ganz warm.
Du denkst:
Meine beiden Beine sind ganz warm.

Während ihr euer letztes Lied zuende spielt, wird das Licht der Scheinwerfer langsam immer schwächer. Auf der Bühne wird es dunkel. Und dir bietet sich nun ein überwältigender Anblick: Im Publikum flammen tausende von kleinen Lichtern auf. Die Zuschauer entzünden Feuerzeuge und Wunderkerzen, und das Stadionrund verwandelt sich in ein Lichtermeer. Über dir leuchten die Sterne vom klaren Nachthimmel, und du hörst den Applaus, der aufbrandet, als ihr euer letztes Lied beendet habt. Du stehst selbstbewusst und zufrieden auf der Bühne und genießt den Anblick der Zuschauer, die euch zujubeln, und der unendlich vielen kleinen Lichter, die im Publikum leuchten.

Dann wird das Scheinwerferlicht auf der Bühne wieder heller. Du stehst wieder im Rampenlicht, Arm in Arm mit deinen Freunden, den anderen Musikern, verbeugst dich zum Publikum und denkst:

Ich bin ganz ruhig und meine Arme und Beine sind ganz schwer und ganz warm.

Du bleibst noch eine Weile im warmen Scheinwerferlicht stehen und genießt den Augenblick. Die Zeit scheint fast stillzustehen, und Du fühlst Dich ganz sicher und entspannt.

...

Es ist schön, so auf der Bühne zu stehen. Das Publikum fordert noch eine Zugabe, aber wenn ich jetzt gleich von 10 bis Null zähle, kehrst Du allmählich zurück ins Hier und Jetzt. Wenn Du wach geworden bist, fühlst Du Dich ruhig, zuversichtlich, ausgeglichen, stark, selbstbewusst und zufrieden.

Zehn: Du kannst zurückkehren ins Hier und Jetzt.
Neun: Du fühlst Dich gelassen, ruhig und zufrieden.
Acht: Du wirst allmählich wieder wach
Sieben: Du genießt Deine Ruhe, Schwere und Wärme.
Sechs: Erstaunlich, wie ruhig Du Dich fühlen kannst
Fünf: Es ist schön zu wissen, dass Du entspannt sein kannst.
Vier: Es macht Spaß seine Phantasie zu entfalten.
Drei: Du ballst Deine Hände zur Faust
Zwei: Du streckst deine Arme und atmest tief ein und aus.
Eins: Du öffnest die Augen.
Null: Du bist jetzt zurückgekehrt ins Hier und Jetzt.